

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Kommunistischer Erbe (Tudeh-Partei) – Deutsch

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

April 2020

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Nach der Besetzung des Iran durch die Alliierten, der Abdankung von Reza Schah und der Freilassung einer Reihe von Gefangenen und politischen Exilanten fand am 7. Mai 1320 das Treffen der Gründer der Tudeh-Partei des Iran unter Anwesenheit einiger Führer und ehemalige Mitglieder der Kommunistischen Partei Irans, viele der politischen Aktivisten der Verfassungszeit und einige Mitglieder der Gruppe von 53 Personen wurden in Teheran gegründet. und die Mitglieder des zentralen temporären Ausschusses unter der Leitung von Suleiman Mohsen Eskandari und die Mitglieder von Iraj Eskandari, Jafar Pishevari, Mohammad Yazdi, Reza Rusta, Abbas Eskandari, Morteza Yazdi, Reza Radmanesh, Abdul Hossein Noushin, Mohammad Bahrami, Bozor Alavi, Ali Amirkhizi, Ali Kabari, Abolqasem Mousavi und Abdul Qadir Azad wurden gewählt. Der Entwurf des Statuts wurde von Pishevari verfasst und der Entwurf der Satzung wurde von ihm und Iraj Eskandari verfasst. Obwohl viele Jahre später behauptet wurde, dass die iranische Tudeh-Partei von Anfang an eine Partei der Arbeiterklasse gewesen sei. Im Plan und in den ersten Kommentaren wurde sie jedoch als eine klassenlose, nationale und demokratische Partei betrachtet, die das Verfassungssystem befürwortet und sich an die Verfassung hält. In diesem Artikel werden wir die Ziele und Krankheiten dieser Partei diskutieren, die war auch die erste offizielle Regierungspartei im Iran, und werde eine kurze Einführung dazu geben.

Einführung:

Die Tudeh-Partei Irans ist die wichtigste linke Organisation in der zeitgenössischen Geschichte Irans. Diese Partei wurde in Teheran als Erbe der Sozialdemokratie des Verfassungsvertrags und der Kommunistischen Partei Irans gegründet. Ihre Gründer sind einige (53 Personen) linke und nationalistische Intellektuelle und Aktivisten des Iran, darunter: Suleiman Mirza Eskandari, Iraj Eskandari, Bozor Alavi, Anwar Khameei, Abdul Samad Kambakhsh, Ehsan Tabari, Ardashes Avansian, Khalil Maleki, Faridun Keshavarz, Abdul Hossein Noushin und Reza Radmanesh und Abbas waren Vasallen, die während der Herrschaft von Reza Schah oft strafrechtlich verfolgt oder inhaftiert wurden.

Die Tudeh-Partei des Iran war in den 1320er-Jahren zu einem der Hauptakteure in der politischen Sphäre Irans geworden. Nach dem Putsch vom 28. August und der Enthüllung der Offiziersorganisation war die Partei weitreichenden Repressionen seitens der Regierung ausgesetzt, und Hunderte von iranischen Armeeeoffizieren waren davon betroffen. Als Mitglieder dieser Partei wurden sie hingerichtet und zu Gefängnis und Verbannung verurteilt. Die seit 1327 für illegal erklärte Partei setzte ihre geheimen

Aktivitäten fort und einige der Führer und Kader verließen das Land. Die Tudeh-Partei des Iran beteiligte sich an der Revolution von 1998 und wurde trotz ihrer umfassenden Unterstützung der iranischen Revolution aufgrund ihrer Opposition gegen die Fortsetzung des Iran-Irak-Krieges (nach der Befreiung von Khorramshahr) 1992 der Spionage im Rahmen der Revolution beschuldigt. Unter dem Vorwand, einen Putsch zu planen, wurden viele Führer, Kader und ihre Mitglieder zum Tode, zu Gefängnis und zur Verbannung verurteilt. Nach schweren Repressionen in den 1360er Jahren hörte die Partei auf, in der öffentlichen und juristischen Politik im Iran aktiv zu sein. Einige der Führer, Kader und Mitglieder der Partei ließen sich im Ausland, insbesondere in Europa, nieder und führen die politische Aktivität der Partei fort.

Partyziele:

Die Ziele der Partei waren: Wahrung der Unabhängigkeit und Integrität Irans, Aufbau einer demokratischen Regierung und Gewährleistung individueller und sozialer Rechte, Kampf gegen Tyrannei, Reform der Landnutzung und Verbesserung der Lage der Landwirte, grundlegende Reformen im Kultur- und Gesundheitsbereich und Einführung einer kostenlosen und obligatorischen Bildung, Anpassung der Steuern zum Nutzen des Volkes, Reformierung der Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten, Entwicklung von Industrien, Minen und Transportmitteln, Beschlagnahme von Reza Schahs Eigentum zum Nutzen der iranischen Nation und politische Kämpfe Faschismus und Unterstützung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg.

Das Zentralkomitee der Tudeh-Partei gab in kurzfristiger Zusammenarbeit mit Mustafa Fatih und mit finanzieller Unterstützung der Sowjetunion und Englands von Februar 1320 bis Dezember 1321 die Zeitung Mardom heraus, um gegen den Faschismus zu kämpfen und die Alliierten zu unterstützen. Er veröffentlichte die Titel des Parteisprechers. Danach wurden die Zeitungen Rahbar und Mardom als Hauptübersetzer der iranischen Tudeh-Partei veröffentlicht. Von Mehr 1320 bis Mehr 1325 wurden neben Teheran auch in den meisten nördlichen, zentralen und südlichen Regionen des Landes lokale, regionale und staatliche Komitees der Partei eingerichtet und erweitert.

Um die Schichten und Klassen der Gesellschaft zu organisieren, wurde im März 1321 die Iranische Arbeitergewerkschaft gegründet, und am 11. Mai 1323 bildeten sie zusammen mit drei anderen Gewerkschaften den Vereinigten Zentralrat der Arbeiter und Werktätigen. Iranische Gewerkschaften unter der Leitung von Reza Rusta, dem Übersetzer dieser Zeitung. Es war Zafar. Die Tudeh-Partei gründete auch verschiedene Organisationen, darunter: die Jugendorganisation der Tudeh-Partei des Iran, deren

Übersetzung „Volkswache für die Jugend“ war, und dann die Zeitung Razm, die Frauenorganisation (1322), deren Übersetzung „Unser Erwachen“ war Iranischer Bauernverband und Iranischer Bauernverband mit dem Ziel, die Bauern zu vereinen und das Leibeigenschaftssystem abzuschaffen.

Im Jahr 1323 wurde heimlich die militärische Organisation der Tudeh-Partei Irans gegründet. Auf der ersten Staatskonferenz der Partei in Teheran (Oktober 1321) wurden die Organisation, die finanziellen Angelegenheiten und die politische Politik der Partei untersucht und der Klassencharakter der Tudeh-Partei festgelegt des Iran als Partei der Arbeiter, Bauern, Intellektuellen und Handwerker Außerdem wurde der Programmplan und die Satzung der Partei fertiggestellt. Der Plan umfasste die Errichtung einer demokratischen Regierung, gleiche politische und soziale Rechte von Männern und Frauen, die freie Verteilung der Ländereien sowie die Ablösung und Verteilung der herrschaftlichen Ländereien unter den Bauern, die Anerkennung von Gewerkschaften und die Genehmigung von acht Stunden täglicher Arbeit .

In der vom Zentralkongress im Oktober 2002 gebilligten Satzung dieser Partei, die die ehemalige Sowjetunion lange Zeit als sozialistisches Land betrachtete und enge Beziehungen zur Kommunistischen Partei der Sowjetunion unterhielt, heißt es, dass „die ultimative.“ Ziel der Tudeh-Partei des Iran ist die Errichtung des Sozialismus im Iran und das erste Er betrachtet die Errichtung einer demokratischen Regierung als einen Schritt zur Verwirklichung dieses Ziels, das die Grundlage für die Errichtung von Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden und Frieden bilden wird soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft.

Iraj Eskandari schrieb in einer Notiz an den ersten Parteitag am 13. September 1323 in der Zeitung Rehbar: „Das Ziel der Tudeh-Partei ist es, die Massen, Arbeiter, Bauern, Geschäftsleute, Industrielle und fortschrittliche Intellektuelle zu vereinen.“ Natürlich sind diese Klassen wirtschaftlich unterschiedlich; Zum Beispiel, Während die Arbeiter nichts als ihre Arbeitskraft haben, kontrollieren die Handwerker ihre Produktionsmittel und die Bauern haben ein Stück Land oder streben danach, es zu bekommen; Aber im heutigen Iran wurde dieser Unterschied durch den gemeinsamen Kampf gegen den Imperialismus, abwesende Grundbesitzer, ausbeuterische Kapitalisten und räuberische Industriebesitzer überschattet. Unsere Aufgabe ist es, die ausgebeuteten Klassen zu vereinen und eine aus den Massen bestehende Partei zu schaffen.

Hierarchie der Parteiführung

Die Hierarchie der Parteiführung ist wie folgt, von oben geordnet

- Parteitag und zwischen zwei Parteitagen:
 - Vorstand
 - o Der erste Sekretär
 - o Der zweite Sekretär – verantwortlich für die allgemeine Organisation
 - o Der dritte Sekretär – politischer Sekretär und verantwortlich für den Volksbrief
 - o Leiter der Ideologischen Generalabteilung
 - o Verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen
 - o Leiter der Informationsabteilung
 - o Weitere Mitglieder des Vorstands
 - Dem politischen Vorstand gehören Mitglieder des Vorstands und weitere Mitglieder des politischen Vorstands an.
 - Zentralkomitee
 - o Hauptmitglieder: Dazu gehören Mitglieder der politischen Delegation und andere Hauptmitglieder des Zentralkomitees.
 - o Beratende Mitglieder

Der erste Parteitag

Der erste Kongress der Tudeh-Partei Irans fand im Sommer 1323 statt, auf dem Innen- und Außenpolitik, die Leistung der parlamentarischen Fraktion, die Parteiorganisation, Finanzangelegenheiten sowie Inspektionen, Überprüfungen und Beschlüsse in jedem Bereich erlassen wurden. Außerdem wurden die Mitglieder des Zentralkomitees und der Inspektionskommission gewählt. Auf diesem Kongress wurden das Leitbild, das Programm und die Satzung der Partei verabschiedet. Das Manifest stellte die Tudeh-Partei Irans als demokratische Partei vor; Das Programm befasste sich mit den Zielen der Partei in Bezug auf politischen Kampf, Arbeiter, Bauern, Handwerker, Frauenrechte, öffentliche Kultur und Gesundheit, wirtschaftliche und finanzielle Angelegenheiten sowie Nomaden. Die Verfassung, die das „Prinzip des Zentralismus und der Demokratie“ betonte, definierte die Parteistruktur kohärenter und organisatorische Aufgaben und

Verantwortlichkeiten. In den Jahren 1321 bis 1323 bestanden die politischen Aktivitäten der Tudeh-Partei Irans hauptsächlich aus: einer kritischen Haltung gegenüber der Anwesenheit amerikanischer Berater im Iran und dann Widerstand dagegen und Teilnahme an den Wahlen der 14. Amtszeit des Nationalrats, der durch die Wahl von acht von ihnen die Tudeh-Fraktion im Parlament bildete.

Die Tudeh-Fraktion legte dem Parlament Pläne zum Arbeitsrecht, zur Überarbeitung des Arbeitsgesetzes, zur Überarbeitung des Wahlgesetzes, zur Gleichstellung der Frauenrechte, zur Justizreform und zur Landreform vor. Im Jahr 1323, nachdem die Saed-Regierung versprochen hatte, Nordölkonzessionen an amerikanische Unternehmen zu übergeben, lehnte die Tudeh-Fraktion die Gewährung von Konzessionen an ausländische Regierungen ab; Im August 1324 revoltierten 25 Mitglieder der Militärorganisation der Tudeh-Partei Irans ohne Wissen des Zentralkomitees gegen die Regierung in Maschhad, die nach dem Scheitern des Aufstands (29. August 1324) vom Zentralkomitee verurteilt wurde .

Allerdings wurde im Land das Kriegsrecht verhängt und die Büros der Tudeh-Partei Irans und ihrer angeschlossenen Organisationen in Teheran sowie einigen Städten vorübergehend beschlagnahmt und ihre Zeitungen beschlagnahmt. Einige Masseneffiziere wurden auch im Offiziersclub in Kerman inhaftiert. Am 12. September 1324, mit der Gründung der Demokratischen Partei Aserbaidschans in Täbris, schloss sich ihr das Aserbaidschanische Staatskomitee der Tudeh-Partei ohne Erlaubnis der Parteiführung an. In einem Brief an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion äußerte das Zentralkomitee der Tudeh-Partei des Iran seinen Widerstand gegen die Bildung dieser Sekte, doch unter dem Druck der Sowjetregierung und der Kommunistischen Partei dieses Landes wurde sie unweigerlich zerstört erkannte die Demokratische Partei Aserbaidschans und von dieser Sekte und der von ihr unterstützten autonomen Regierung an (21. Dezember 1324 bis 21. Dezember 1325).

Die Tudeh-Partei Irans unterstützte den Premierminister Ahmad Qawam, der angekündigt hatte, die Ölfrage mit der Sowjetunion und die Aserbaidschan-Frage mit ihren Vertretern zu lösen, und beteiligte sich an seiner Koalitionsregierung, in deren Zentralkomitee drei Mitglieder waren verantwortlich für die Ministerien für Gesundheit (Yazdi), Sie übernahmen die Verantwortung für Kultur und Handel sowie Beruf und Kunst (Alexandri).

Das Zentralkomitee der Tudeh-Partei erklärte, der Grund für die Teilnahme am Koalitionskabinett sei die Schaffung von Bedingungen für die Umsetzung des

Parteiprogramms, die Säuberung des Regierungsapparats und dessen Nutzung zum Wohle der Nation, und der Grund für den Austritt aus dem Koalitionskabinett Das Koalitionskabinett missachtete den Protest der Tudeh-Partei Irans gegen den Angriff auf Arbeitsinstitutionen und Azadikhah kündigte die Bildung eines Komitees zur Überwachung der Majlis-Schura-Wahlen der Mitglieder der Demokratischen Partei Irans und der Anerkennung der Südpartei an Bewegung.

Der zweite Kongress der Tudeh-Partei.....
.....

Der zweite Tudeh-Parteitag fand am 5. Mai 1327 statt. Der vorläufige Vorstand berichtete über die Lage der Welt und Irans, die allgemeine Lage der Partei, die Aktivitäten sowie die politischen und organisatorischen Positionen der Partei zwischen den beiden Kongressen und genehmigte die Leistung und die politischen Positionen der Parteiführung durch Erlass einer Auflösung. Dieser Kongress befasste sich auch mit der Frage der Sezession und erließ eine Resolution, in der sie als „verräterischer Akt“ eingestuft wurde. Weitere Themen des Kongresses waren die Bildungs- und Propagandaaktivitäten der Partei sowie die Leistungsfähigkeit von Parteiorganisationen und parteinahen Organisationen. Außerdem genehmigte der Kongress die neue Verfassung und wählte die wichtigsten Mitglieder und Berater des Zentralkomitees der Tudeh-Partei Irans. Im ersten Plenum (Versammlung) des Zentralkomitees wurden die Mitglieder des Vorstands, des Vorstands sowie die Mitglieder der Generalinspektion, des Politischen Vorstands und des Organisationsausschusses ernannt.

Nach dem Attentat auf Mohammad Reza Schah Pahlavi am 15. Bahman 1327 wurde die Partei aufgrund ihrer Zuschreibung zur Tudeh-Partei Irans aufgelöst, die Militärregierungsagenten beschlagnahmten ihre Büros im gesamten Iran, neun Mitglieder des Zentralkomitees und einige Mitglieder des Zentralkomitees Die Partei wurde verhaftet, Radmenesh und Tabari und Keshavarz wanderten ebenfalls in die Sowjetunion aus. Jahre später wurde klar, dass Kyanuri von Naser Fakharaeis Vorgehen wusste und ihn ermutigte.

Im Sommer 1328 bildete die Partei zur Fortführung ihrer Aktivitäten ein fünfköpfiges Komitee, das im Geheimen die Organisation Teherans und der Städte organisierte. Im selben Jahr wurde heimlich die Zeitung Mardom (Sprecher der Partei) und Razm herausgegeben. Seit dem 26. Mai 1329, als die Studentenorganisation der Universität Teheran gegründet wurde.

Tudeh-Partei und Mossadegh-Regierung

Die Regierung von Mohammad Mossadegh

Mit dem Beginn der Ölnationalisierungsbewegung und der Amtszeit von Dr. Mossadegh stellte sich die Tudeh-Partei des Iran als einer der Akteure in der politischen Szene des Iran gegen Mossadeghs Regierung und erklärte ihn zum Agenten Großbritanniens und Amerikas. Der Hauptgrund für diesen Widerstand war der Gegensatz zwischen Mossadeghs Negativbilanzpolitik und der Politik der Tudeh-Partei, der Sowjetunion Konzessionen für nördliches Öl zu gewähren. Nach dem Aufstand vom 30. Juli und dem Versuch, den Schah an die Notwendigkeit der Umsetzung der Verfassung zu binden, unterstützte die Tudeh-Partei dieses Thema in begrenztem Umfang. Aber er hat Mossadeghs Regierung und die Ölnationalisierungsbewegung nie vollständig unterstützt.

Coup

Der Putschplan vom 28. August wurde in Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten entworfen und nach mehreren Überarbeitungen und Konsultationen mit den wichtigsten Elementen genehmigt. Doch beim Staatsstreich vom 28. August 1332 konnte die Partei entgegen ihrer Propaganda in den Tagen davor nicht wirksam gegen den Staatsstreich vorgehen. Nach dem Staatsstreich am 28. August 1332 und der Etablierung Irans im Einflussbereich des Westens wurden Parteiorganisationen von der Regierung verfolgt und unterdrückt, was zur Verhaftung, Folter und Hinrichtung einiger Parteimitglieder führte. Es führte zu Nach dem Putsch musste ein großer Teil der Parteiführer den Iran bis 1336 verlassen, floh in den Ostblock und viele von ihnen konnten erst mit der iranischen Revolution in den Iran zurückkehren.

Obwohl die Tudeh-Partei jegliche Rolle und Präsenz im legalen politischen Leben im Iran verlor, existierte sie dennoch als intellektuelle Strömung weiter, so dass die säkulare Kultur, die sich in den 1340er Jahren im Iran herausbildete, das Ergebnis kultureller Interaktion sein kann. Westlich und marxistisch, angesichts seiner iranischen Sprecher. Dieser Einfluss wurde insbesondere durch die Intellektuellen ausgeübt, die in den 1340er Jahren in der Intellektuellen- und Presseschule der Tudeh-Partei und in den Kulturinstitutionen des Landes ausgebildet wurden. Die Führung der Tudeh-Partei, die über die Bemühungen der Armee, Mossadeghs Regierung durch die Offiziersorganisation zu stürzen, Bescheid wusste und diese seit September 1331 in ihren öffentlichen Zeitungen offengelegt hatte, informierte Dr. Mossadegh über den Putsch am 25. August

1932 und den Putsch wurde vereitelt. Vom 25. bis 27. August 1932 forderte die Tudeh-Partei Irans die Ausrufung einer demokratischen Republik und ihre Parteimitglieder beteiligten sich aktiv an den Demonstrationen gegen den Schah, der das Land verlassen hatte. Am 28. August 1932 ergriff der Vorstand der Tudeh-Partei des Iran, der uneinig war, keine Maßnahmen, und danach wurde trotz der Bildung des Gegenputsch-Hauptquartiers, des Guerillakriegsplans und des Versuchs nichts unternommen. Vandalismus in der Qalamorghi-Kaserne, um den Angriff auf die Qashqais zu verhindern, Granatenwürfe und gelegentliche Demonstrationen, die die Tudeh-Partei keine Änderung der Situation herbeiführen, und nach und nach einige Mitglieder und Führer der Partei, insbesondere nach der Entdeckung der Offiziersorganisation der Tudeh-Partei Irans in Shahrivar im Jahr 1933, wurden verhaftet und einige auch hingerichtet, und einige der Mitglieder sowie Kianuri und Judet gingen ins Ausland und durch 1936 wurde die Organisation der Tudeh-Partei in den meisten Regionen des Landes aufgelöst.

Uneinigkeit der Parteiführer. . .

Die Verschärfung der Meinungsverschiedenheiten und die Vielfalt in der Führung sowie das Misstrauen der Mitglieder gegenüber den Führern der Tudeh-Partei des Iran führten dazu, dass viele Mitglieder, die sich außerhalb Irans trafen, die Bildung einer „zuständigen Versammlung“ forderten, die sich mit der Arbeit der Partei befassen sollte. Mit Zustimmung des Zentralkomitees fand vom 5. bis 26. Juli 1936 in Moskau das vierte Plenum (Breitplenum) der Partei statt.

Das Plenum untersucht die Politik und Leistung der Parteiführung in Bezug auf die nationale Front, Dr. Mossadegh, die Verstaatlichungsbewegung der Ölindustrie, die mangelnde Bewegung angesichts des Putschs vom 28. August, die „abenteuerlichen“ Entscheidungen nach dem Putsch, die Entdeckung über die Organisation der Offiziere und die Art der Unterschiede in der Führung der Partei und erließ in allen Bereichen eine Resolution. Dann identifizierte er die Ursachen und Faktoren von Fehlern sowie deren Natur und kritisierte sie scharf. Die Krise in der Tudeh-Partei hielt jedoch an, doch danach ergab sich die Möglichkeit einer Tätigkeit der Tudeh-Partei Irans im Ausland. Im Herbst 1936 wurde die Führung der Tudeh-Partei von Moskau nach Leipzig in Ostdeutschland verlegt. Zur gleichen Zeit begann der iranische Kuriersender in Berlin zu arbeiten, ohne seine Verbindung zur Tudeh-Partei bekannt zu geben, und von 1939 bis 1955 wurden seine Programme aus Sofia, Bulgarien, als Stimme der Tudeh-Partei Irans ausgestrahlt. Sobh Omid, Die Menschen (Sprecher des Zentralkomitees) und Dunya (die theoretischen

und politischen Sprecher der Partei) begannen ihre Aktivitäten während der Migrationszeit. Um eine Führungs- und Organisationseinheit zu schaffen, genehmigte die Tudeh-Partei im 5. Plenum (März 1336) die Einheit mit der Demokratischen Partei Aserbaidschans, die im 7. Plenum (1339) genehmigt wurde. Um die Einheit der Demokratischen Partei Aserbaidschans und der Tudeh-Partei Irans zu verwirklichen, wurde im August 1339 eine Einheitskonferenz abgehalten, und das vom siebten Plenum genehmigte Programm und die Statuten wurden mit geringfügigen Änderungen von der Konferenz genehmigt. Das genehmigte Programm des Siebten Plenums und der Einheitskonferenz betrachtete den Iran als ein „rückständiges, halbkoloniales und halbfeudales Land“, aufgrund der Herrschaft des Imperialismus und der Überreste der Beziehungen zwischen Gutsbesitzern und Leibeigenen, die in der „neuen demokratischen Revolution“ Bühne mit seinem antiimperialistischen und gegen Leibeigenschaft gerichteten System und betrachtete die grundlegende Aufgabe der Revolution darin, den Einfluss des Imperialismus zu beseitigen, das Leibeigenschaftssystem auszurotten und eine demokratische Republik zu errichten, und erklärte das ultimative Ziel der Tudeh Partei Irans als „Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft im Iran“.

In den Jahren 1340–1337 wurden die Überreste der Organisationen der Tudeh-Partei im Iran entdeckt (Kurdistan-Komitee, Aserbaidschan, Fars und Isfahan), ihre Mitglieder wurden verhaftet und fünf Mitglieder des Aserbaidschanischen Komitees hingerichtet. Im November 1340, nach der Verhaftung von Fereydon Yazdi und Hossein Yazdi, die die Dokumente des Zentralkomitees der Partei aus dem Haus von Radmanesh (erster Sekretär der Partei und Leiter der iranischen Zweigstelle) stahlen und sie den SAVAK-Agenten überließen In Berlin geriet Radmaneshs Position in Gefahr, doch im 10. Plenum wurde Radmenesh auf Intervention der Sowjetunion beibehalten, der Vorstand geschlossen und die Verwaltung der Partei dem provisorischen Buro (politisches Amt) übergeben.

Mit dem Beginn des Reformprogramms in der Pahlavi-Regierung in den frühen 1340er Jahren betrachtete die Tudeh-Partei des Iran dies als Ergebnis der Anforderungen der iranischen Gesellschaft und der internationalen Situation sowie zur Stabilisierung der Herrschaft des Schahs und bewertete es die Landreformen als Vorbote des Endes des Feudalismus im Iran. Aufgrund des Widerspruchs zwischen dem „sozialen und politischen Inhalt“ der Weißen Revolution und ihrem wirtschaftlichen Inhalt hielt er die Landreformen jedoch für unzureichend und „halbfertig“.

Klassenbasis der Tudeh-Partei (1320er und 1330er Jahre)

Die wichtigsten Unterstützer der Tudeh-Partei waren die bezahlte Mittelschicht der Gesellschaft sowie die städtische Arbeiterklasse. Obwohl die Partei einen großen und beeindruckenden Einfluss auf alle Mitglieder der Mittelschicht hatte, war ihr Einfluss am deutlichsten bei Ingenieuren, Universitätsprofessoren und Studenten, Intellektuellen, insbesondere Schriftstellern, neu ausgebildeten Frauen sowie Armeeoffizieren. Im Jahr 1325 und drei Jahre nach Beginn der Parteiaktivitäten an Hochschulen teilte der Präsident der Universität Teheran dem britischen Botschafter mit, dass „die meisten der 4.000 Universitätsstudenten stark von der Tudeh-Partei beeinflusst sind“. Zwischen 1326 und 1330 fanden erfolgreiche Streiks statt, um gegen die Polizeipräsenz an den Colleges und die Ausweisung von Studenten zu protestieren, die Sozialeinrichtungen zu verbessern und den Kampf der Studenten gegen die Briten zu unterstützen. „Masoor“, eine berühmte Wochenzeitschrift in Teheran, schrieb Mitte 1330, dass 25 % der Studenten heimliche Mitglieder der Tudeh-Partei seien und die anderen 50 % ihre Unterstützer seien. Ende desselben Jahres warnten Universitätsbeamte aufgrund der Propaganda von Hochschullehrern außerdem, dass 75 % der neuen Studenten Kommunisten seien.

Tudehs Einfluss unter Intellektuellen war größer. Neben prominenten Schriftstellern wie Bozor Alavi, Abdul Hossein Noushin, Faridun Tolli, Rasul Parvizi, Jalal Al-Ahmad, Mohammad Qazi, Ahmad Aram und Ibrahim Golestan, die in dieser Organisation arbeiteten, arbeiteten mehrere andere berühmte Schriftsteller und Literaten, insbesondere in aus der Zeit vor 1326 waren Anhänger der Tudeh-Partei. Unter diesen Menschen können wir Nima Yoshij, den Vater der neuen persischen Poesie, Mohammad Taghi Bahar, einen erfahrenen Demokraten und Vertreter der klassischen Poesie, und Sadegh Hedayat, eine herausragende Persönlichkeit der zeitgenössischen persischen Literatur, erwähnen. Die Partei gewann auch Unterstützer unter talentierten jungen Schriftstellern und weniger berühmten Intellektuellen der Vergangenheit, wie Sadegh Chubak, dem Autor der Sammlung herausragender Kurzgeschichten, Beh Azin (Mahmoud Etemadzadeh), einem bekannten Übersetzer und Essayisten, Saeed Nafisi, Übersetzer und herausragender Literaturprofessor, Mohammad Ali Afarashte, Dichter und Herausgeber der berühmten Chelangar-Satire, Ahmed Shamlou, berühmter Dichter und Schüler namens Nima Yoshij, Mohammad Moin, Historiker und Professor für persische Literatur, Gholamhossein Saedi, Dramatiker, vier Historiker namens Yahya Arinpour, Morteza Ravandi, Mehdi Bammad und Mohammad Tamdan sowie eine Gruppe neuer Dichter wie Fakhreddin Gorgani, Nader Naderpour, Naghi Milani, Mehdi

Etemad, Mohammad Javaheri, Mohammad Tafzali, Siavash Kasraei und Zagheh (Pseudonym von Rahi Moiri).). Nach Angaben der Londoner Times zog die Tudeh-Partei 1947 (1326) auf dem Höhepunkt ihrer Macht die talentiertesten und gebildetsten Mitglieder der jungen Generation Irans an, und Mitte 1952 (1331) auch die französische Zeitschrift Observer), schrieb: „Westliche Diplomaten haben akzeptiert, dass 30 % der iranischen Intellektuellen in der Tudeh-Partei arbeiten und der Rest, mit Ausnahme einiger weniger Anhänger Englands und Amerikas, alle Anhänger dieser Partei sind.“ Unter den Frauen, die in der frauendemokratischen Organisation der Partei aktiv waren, können wir folgende Personen erwähnen: Zahra und Taj Eskandari aus der berühmten Eskandari-Familie, Khadija Keshavarz, eine prominente Anwältin, Sediqeh Amirkhizi, ein erfahrenes Mitglied der Frauenbewegung, Loretta (Vartu Taryan), eine prominente Schauspielerin des Landes, und die Mitglieder von Noushin und Homa Houshmand Rad, der Herausgeber des Parteimagazins „Bidari Ma“, das für Frauen herausgegeben wurde, sowie Maryam Firouz, Akhtar Kambakhsh, Badralkum Alavi und Alia Sharmini.

Der Erfolg der Tudeh-Partei unter den Armeeeoffizieren war ein überraschendes Thema, da die Armeeinghörigen einen hohen Status als Grundlage der Monarchie hatten und unter ihnen die Ideologie der Antimonarchie und des Antikommunismus sowie die Verbindung zu allen propagiert wurde politische Partei könnte ihnen schwere Strafen einbringen Die militärische Organisation der Tudeh-Partei, die von Oberst Ezzatullah Siamak und einem ehemaligen Armeehauptmann namens Khosro Rouzbeh geführt wurde, begann ihre Arbeit 1329 mit weniger als 100 Mitgliedern und 1333 stieg ihre Mitgliederzahl auf über 500. Körperschaft angekommen Nach der Entdeckung der Militärorganisation im Jahr 1333 wurden innerhalb von drei Jahren 466 ihrer Mitarbeiter vor Gericht gestellt, darunter 22 Oberste, 69 Majore, 100 Kapitäne, 193 Leutnants, 19 Sergeants und 63 Offiziersstudenten.

Tudehs wichtigster Erfolg war die Organisierung der Arbeiter, insbesondere in Khuzestan. Trotz des Erfolgs der Partei bei der Anwerbung städtischer Arbeiter und der angestellten Mittelschicht scheiterte die Organisation trotz ihrer Bemühungen, die wohlhabende Mittelschicht oder die Mittelschicht der Grundbesitzer und das Kleinbürgertum, darunter Kleinhändler, Ladenbesitzer, Kaufleute, Werkstattbesitzer, unabhängige Handwerker und andere, anzulocken ranghohen Gelehrten und Geistlichen. , es war erfolglos. Da Basarier in den höheren Rängen der Partei nicht vertreten waren, waren sie in den mittleren Rängen weniger präsent und in den unteren Rängen verstreut. Das Scheitern der Partei in dieser Gesellschaftsschicht lässt sich einerseits mit den wirtschaftlichen Konflikten zwischen Arbeitnehmern und

Arbeitgebern und andererseits mit den ideologischen Unterschieden zwischen dem Islam des Klerus und dem Rad erklären. Er erläuterte den von der Tudeh Marxist Party gewünschten nichtreligiösen Monotheismus. Obwohl diese Partei den Islam als Ganzes als „eine große Kraft für die menschliche Freiheit“ und „Pionier der sozialistischen Gleichheit“ betrachtete und religiöse Führer als „die Haupthelden der konstitutionellen Revolution“ lobte und betonte, dass die Mehrheit der Parteimitglieder Muslime oder geborene Muslime seien, ansonsten von den beiden prominenten Geistlichen waren die meisten Geistlichen der Tudeh-Partei gegenüber misstrauisch; Denn er hatte nicht nur marxistische Ideale, sondern zog auch antiklerikale Intellektuelle wie Sadegh Hedayat an und unterstützte den Säkularismus (De-Religion), die Gleichberechtigung von Muslimen und Nicht-Muslimen, das Frauenwahlrecht, die Schaffung gemischter Schulen und die Entdeckung des Hijab.

Die Tudeh-Partei arbeitete hart daran, die ländlichen Massen und Bauern anzuziehen. So wurden in den Zweigstellen, Zeitschriften und Zeitungen der Partei oft landwirtschaftliche Programme diskutiert und die städtischen Kader der Partei gingen in die Dörfer, um die Dorfbewohner anzulocken und gegen die Grundbesitzer aufzuhetzen. Allerdings gelang es der Partei nicht, diesen Teil anzuziehen der Gesellschaft und nur in den ländlichen Gebieten. Gilan und Mazandaran oder Dörfer in der Nähe von Großstädten hatten Ventilatoren. Der Grund für dieses Scheitern liegt in der sozialen Struktur der ländlichen Bevölkerung Irans und im Unterschied zu Ländern, in denen es zu weitverbreiteten Bauernaufständen kam. Während die Bewohner der Dörfer im Iran größtenteils Pächter, Landarbeiter und Stammesvölker waren, bestand die Landbevölkerung der Länder, in denen es zu Bauernaufständen kam, aus der wichtigen Klasse der „mittleren“ Bauern, die Land besaßen. Nach Schätzung zweier iranischer Soziologen gehörten nur 5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Irans Bauern. Die armen Bauern, ob wohlhabend oder wohlhabend, standen wirtschaftlich und sozial unter der Herrschaft des Zamindar und seiner Vertreter – dem Dorfvorsteher und Verwalter – und konnten aufgrund dieser Abhängigkeit die bestehende Ordnung nicht in Frage stellen und neu beginnen eine Rebellion.

Die größte Spaltung in der Partei

Laut Kyanuri unterstützte die Tudeh-Partei des Iran die Bewegung von Imam Khomeini, als sie im Juni 1342 begann, und Radio Coik Iran beschrieb das Ereignis vom 15. Juni 1342 als eine Demonstration der Menschen, die aus der Diktatur des Schahs zum Leben erweckt worden waren an denen auch „reaktionäre Elemente“ gegen die Reformen

teilnahmen. Die Rede von Ayatollah Khomeini in der Faiziyah-Schule wurde ausgewertet und ausgestrahlt.

Nach der Verschärfung der Differenzen zwischen den kommunistischen Parteien Chinas und der Sowjetunion sowie dem Fortbestehen der Krise in der Tudeh-Partei Irans haben einige Mitglieder der Tudeh-Partei in Westeuropa die Führung und Politik der Partei als kritisch eingestuft. Sie waren kompromissbereit und nicht revolutionär und folgten den Ansichten von Mao Zedong (dem Führer Chinas). 1342 spalteten sie sich von der Tudeh-Partei Irans ab und gründeten 1343 im Ausland die „Revolutionäre Organisation der Tudeh-Partei Irans“, der sich etwa 90 % der Mitglieder der Tudeh-Partei in Westeuropa anschlossen.

Laut Kianuri war die Spaltung der Maoisten die größte Spaltung in der Geschichte der Partei. Das 11. Plenum des Zentralkomitees der Tudeh-Partei Irans (30. Januar 1943) zur Stellungnahme zu den Differenzen in der kommunistischen Weltbewegung, Dokumente der Konsultationstreffen der kommunistischen und Arbeiterparteien (1957/1957 und 1960/ Er kritisierte den Schaden der Kommunistischen Partei Chinas für die Einheit der kommunistischen und Arbeiterbewegung und erklärte seine Zustimmung und Ablehnung der Positionen der Kommunistischen Partei Chinas China und der Arbeiterpartei Albaniens und betrachteten die Spaltung der revolutionären Organisation als Folge der Intervention und Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas. Trotz des Widerstands der meisten Mitglieder schloss das Plenum die Vertreter der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Ghasemi und Fortun, die gegen die Positionen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion waren, aus dem Zentralkomitee aus. Einige Mitglieder der Partei protestierten gegen diese Entscheidung in Duschanbe und Prag. Nach dieser Entscheidung gingen Futon, Saghei und Ghasemi nach Westeuropa und schlossen sich der revolutionären Organisation an. Zu Beginn der 1340er Jahre bildeten sich im Iran mehrere Unterstützerguppen der Tudeh-Partei Irans, die keine Verbindung zur Parteiführung hatten; Unter ihnen war das „Revolutionäre Komitee der Tudeh-Partei Irans“ (Masihallah Zulqadri, Gagik Avansian, Abolfazl Salimi), das 1340 gegründet wurde und dessen Mitglieder 1342, als das Komitee entdeckt wurde, inhaftiert wurden. Die Übersetzung dieser Zeitung lautete Rozbeh und die Vereinigten Gruppen (bestehend aus der Arani-Gruppe, der Link-Gruppe, der Arash-Gruppe und der Tudeh-Gruppe), die 1345 verhaftet wurden. Die Organisation der Tudeh-Partei im Iran, bekannt als Teheran-Organisation, wurde von Abbas Ali Shahriari-nejad (bekannt als Islamic und Shahriari),

einem einflussreichen Agenten der SAVAK, gegründet. Trotz der Anzeichen und Gerüchte über Shahriaris Zugehörigkeit zu SAVAK und seiner Erklärung gegenüber Radmanesh, dem ersten Sekretär der Tudeh-Partei des Iran, und des Misstrauens einiger Führer der Tudeh-Partei gegenüber Shahriari und den Warnungen der Vertreter der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Shahriari stand bis 1349 an der Spitze der Organisationen Teherans und des Südens und führte zusätzlich zu den Tudeh einige geheime linke Gruppen in die SAVAK ein. Die Enthüllung von Shahriaris Natur – die mit umfangreicher Propaganda gegen die Tudeh-Partei Irans einherging – führte dazu, dass Radmanesh von der Parteiverantwortung entbunden und Eskandari zum Ersten Sekretär der Partei ernannt wurde.

Vorschlag, den König zu stürzen

In den 1340er Jahren forderte die Tudeh-Partei des Iran den Sturz des Schahs und die Gründung einer demokratischen und nationalen Republik. Die Partei betrachtete auch den Kampf zur Gewährleistung der in der Verfassung und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthaltenen Freiheiten und demokratischen Rechte als den Hauptinhalt der Kämpfe des iranischen Volkes und forderte die Bildung einer vereinten Anti-Diktatur und Anti-Kolonialismus Vorderseite. Ab 1353 wurde der Sturz der Schah-Regierung durch die „Einheit des Handelns“ der gegnerischen Kräfte zum vordringlichen Ziel der Tudeh-Partei des Iran, und auf dieser Grundlage wurde das neue Programm der Tudeh-Partei des Iran verabschiedet 15. Plenum des Zentralkomitees im Juli 1354.

Danach wurden im Iran mehrere Pro-Tudeh-Gruppen und -Kerne heimlich gebildet, von denen die Navid-Organisation (der Übersetzer der Navid-Zeitung) die wichtigste war. Der ideologische Kampf der Tudeh-Partei Irans mit der iranischen Volks-Fedayee-Guerillas-Organisation darüber, wie gegen das politische System im Iran zu kämpfen sei, veranlasste einige Leute von der Volks-Fedayee-Guerillas-Organisation Irans, sich abzuspalten und sich der Tudeh-Partei Irans im Jahr 1356 anzuschließen.

Mit Beginn der Islamischen Revolution forderte die Tudeh-Partei des Iran die Bildung einer Anti-Diktatur-Front, „um das diktatorische Regime von Mohammad Reza Schah zu stürzen“ und eine Republik im Iran auszurufen. Er entließ sich selbst und Kianouri wurde der erste Sekretär von Er trat der Partei bei und akzeptierte am 27. Dezember in einer Erklärung die Führung von Ayatollah Khomeini und die Gründung der Islamischen Republik Iran.

unter religiösen Minderheiten

Die Tudeh-Partei war bei religiösen Minderheiten beliebt, da sie gegen die islamische Scharia-Gesetzgebung war, die Muslimen mehr Rechte einräumte als anderen Religionen. Insbesondere die iranischen Juden hatten eine sehr positive Einstellung zur Tudeh-Partei, und diese Partei stellte sich klar gegen den im iranischen Volk verbreiteten islamischen Antisemitismus. Die Tudeh-Partei war die einzige Partei unter den iranischen Parteien, die die Juden mit offenen Armen empfing. Außerdem betrachteten viele iranische Juden die bolschewistische Bewegung in der Sowjetunion als jüdische Bewegung, da ein großer Prozentsatz der Führer der bolschewistischen Partei in Russland Juden waren. Im Zentralkomitee der Tudeh-Partei gab es eine jüdische Person, und in der Publikationsabteilung der Tudeh-Partei gab es zehn erstklassige jüdische Schriftsteller. Viele Juden engagierten sich aktiv im Studenten-, Studenten- und sogar Arbeitersektor der Tudeh-Partei. Viele aktuelle und frühere Führer der iranisch-jüdischen Gemeinde waren Mitglieder der Tudeh-Partei. Der Partei gelang es auch, einige armenische Eliten und schließlich Hunderte junger und fleißiger Militär- und Strafverfolgungsbeamte für ihre Reihen zu gewinnen.

Der Partei zugeschriebene Attentate

In vielen Aktionen, die der SAVAK-Sicherheitsapparat der Tudeh-Partei nach dem Putsch vom 28. August zugeschrieben hat, finden sich Spuren des britischen Spionagenetzwerks im Iran, des Badamen-Netzwerks und von Muzafar Baghai, einem der Anführer des Putsches vom 28. August und Komplize von Das Badamen-Netzwerk ist zu sehen. Zusammen mit Hauptmann Abul Hassan Abbasi stellte er ein Attentatsteam zusammen und gestand den Mord an Mohammad Massoud und fünf Mitgliedern der Tudeh-Partei, die im Verdacht standen, Parteiinformationen verkauft zu haben. Einer dieser vier Personen, Hossam Lankarani, war der Sohn eines bekannten Geistlichen in Aserbaidschan. Allerdings betont Rouzbe in diesen ihm zugeschriebenen Geständnissen, dass er Attentate verübt habe, ohne die Partei darüber zu informieren, und dass die Militärorganisation aufgelöst worden sei und ihre Mitglieder nicht mehr der Partei angehörten. Diese Geständnisse sind in einem Buch mit dem Titel „Kommunismus im Iran“ enthalten. Reflektiert scheint „Oberst Ali Sabeti“ der berühmte Folterer von SAVAK, der Schriftsteller oder einfach dessen Verfasser zu sein. Die Bildung des Attentatsteams war eines der kontroversen und umstrittenen Themen, die einige Mitglieder des gemäßigten Teils der Partei dem radikalen Teil zugeschrieben haben, und es scheint, dass die Parteiführung über einige Bescheid wusste und über andere nichts wusste. Hierzu gibt es unterschiedliche Berichte von Parteimitgliedern.

Im Exil

Obwohl die Tudeh-Partei zwischen 1332 und 1357 nicht als offene und legale politische Kraft im Iran präsent war, spielte sie als intellektuelle Strömung eine wirksame Rolle bei der Grundsteinlegung der säkularen Kultur im Iran.

In den 1340er Jahren war die Partei in der öffentlichen und legalen politischen Szene Irans nicht präsent und hielt den Kontakt zu ihren Fans im Land, indem sie eine Zeitschrift herausgab und das Programm von Iran Radio Peak verwaltete. Der Ende dieses Jahrzehnts unternommene Versuch, eine Geheimorganisation (die sogenannte Teheran-Organisation) im Iran zu gründen, scheiterte aufgrund des Einflusses der Sicherheitsorganisation und führte zur Verhaftung, Folter und Hinrichtung einiger von ihnen Massen. Die Tudeh-Partei des Iran in Ostdeutschland, laut Charlies und Rezas Forschungsbericht; Von der Offiziersorganisation der Tudeh-Partei des Iran zur Ostdeutschen Sicherheitsorganisation, geschrieben von Bahman Fazaal in Nr. 113 des Negh No Quarterly, Mohammad Porhormzan und Amir Shafabakhsh, ehemalige Mitglieder der Offiziersorganisation der Tudeh-Partei von Der Iran kooperierte mit Ashtazi und informierte diese Organisation über interne Ereignisse der Partei

Revolution

Die Politik der Tudeh-Partei Irans bestand darin, die iranische Revolution und das Bündnis mit nationalen und religiösen Kräften gegen die Monarchie zu unterstützen. Die Tudeh-Partei betrachtete die antiamerikanischen Parolen von Ruhollah Khomeini und seinen Anhängern als einen wichtigen gemeinsamen Nenner zwischen der Tudeh-Partei und Khomeinis Anhängern. Einigen zufolge war es den verfügbaren Dokumenten zufolge die Tudeh-Partei, die das Wort „liberal“ im Sinne von Verräter und Konterrevolution in den Mund nahm und die Regierung von Ingenieur Bazargan als Vertreter des amerikanischen Imperialismus bezeichnete. Die Qualifikation der Führer der iranischen Tudeh-Partei, wie Kiannouri, Mohammad Ali Amoui und einer Reihe anderer, wurde für die Wahlen zum ersten Parlament bestätigt, während die Ideologie der Tudeh-Partei von der neuen Regierung als Blasphemie interpretiert wurde. In seinen Memoiren erwähnt Ali Akbar Hashemi Rafsanjani mehrere Treffen mit Kianuri und Muhammad Ali Amoui in seinem Privathaus.

Die Tudeh-Partei startete einen massiven Versuch, Kräfte in der Gesellschaft zu mobilisieren, und hatte damit Erfolg. Der Tudeh-Partei, die ihre Aktivitäten in der Gesellschaft nach 25 Jahren der Unterdrückung durch das Schah-Regime aufnahm,

gelang es trotz der geringen Zahl von Kadern, Tausende von Menschen in ihren Reihen zu vereinen. Die Veröffentlichung von Dutzenden von Publikationen und einer großen Anzahl von Büchern veränderte die Atmosphäre der Gesellschaft, hinterließ einen wichtigen Einfluss und bildete eine neue Generation aus. Die Einführung von Slogans wie der Umsetzung von Landreformen, der Verstaatlichung des Außenhandels und vielen anderen Slogans ist das Ergebnis der spirituellen Arbeit der Tudeh-Partei zu Beginn der Revolution. Die Tudeh-Partei konnte bedeutende Aktivitäten im Bereich der Gewerkschaftsorganisation durchführen. Die Gründung von Gewerkschaften und die Bekanntmachung der Arbeitnehmer mit ihren Rechten gingen so weit, dass sich die Islamische Republik in den 1360er Jahren trotz der Bemühungen des damaligen Arbeitsministers Ahmed Tawakli und der Unterstützung von Seyyed Ruhollah Khomeini nicht durchsetzen konnte sein Arbeitsrecht auf die Arbeitnehmer. Der Kampf der Arbeiter ging auch nach dem Angriff der Islamischen Republik auf die Tudeh-Partei und der Verhaftung mehrerer Führer der Arbeiterbewegung weiter und endete mit der Aufhebung des Arbeitsgesetzes und der Entlassung Tawaklis aus dem Arbeitsministerium .

Seyyed Ali Khamenei sagt:

„Zu einem bestimmten Zeitpunkt und ganz am Anfang der Revolution war alles in den Händen der Tudeh-Partei... Ich und alle anderen fühlten uns zu Beginn der Revolution in einem solchen Zustand, dass die Tudehs und die linke Bewegung, insbesondere die Die Tudeh-Partei dominierte alles und die Revolutionsbewegung überhaupt. Sie wollten ablenken...

In den Jahren nach der Revolution organisierte die Tudeh-Partei eine umfassende Anstrengung, um die politischen Kräfte zu vereinen und die Einheitsfront des Volkes zu schaffen. Die Tudeh-Partei glaubte, dass mit der Gesellschaft von Khomeini und seinen Anhängern sowie der Iranischen Volksguerillaorganisation, der Volksmojahedin-Organisation des Iran und der Demokratischen Partei Kurdistans die Einheitsfront des Volkes gegründet werden könnte, um die Errungenschaften der Revolution zu vertiefen , aber das wurde nicht realisiert.

Eine zu starke Betonung der Bündnispolitik mit Khomeinis Anhängern durch die Tudeh-Partei des Iran führte in einigen Fällen zu Spannungen und Schwierigkeiten in den Beziehungen zu anderen Parteien und Organisationen, einschließlich der Beziehungen zur Demokratischen Partei Kurdistans. Mit dem Angriff der Streitkräfte des neuen Regimes auf Kurdistan und dem Beginn militärischer Konflikte veranlassten die

ernsthaften Risiken einer ausländischen Intervention und das Scheitern der Revolution zu diesem Zeitpunkt die Tudeh-Partei Irans, die Konfliktparteien aufzufordern, die militärischen Auseinandersetzungen zu beenden.

Umfassende Unterstützung der Partei für die Revolution und „Imams Linie“:

Ich bin ein Tudeh und ich bin beim Imam. Kyanuri, dem ersten Sekretär des Zentralkomitees der Tudeh-Partei, in den wöchentlichen Frage- und Antwortsitzungen, die zu Beginn der Revolution stattfanden, als Antwort auf die Frage, warum die Tudeh Partei unterstützte Khalkhali, sagte: „Khalkhali hat wertvolle Dienste im Bereich der Konterrevolution geleistet, Kriminelle und Handlanger des vergangenen Regimes wurden niedergeschlagen.“ Wir sagten, wir würden für Khalkhali stimmen, da seine Arbeit als Generalstaatsanwalt der Revolution viele positive Aspekte hatte. Mit beispiellosem Mut vertraute er mehrere Hundert der wichtigsten Teile des Imperialismus der Todesschwadron an und verkündete dabei auch hunderte Male sein Todesurteil auf Seiten der Konterrevolution.

Die Tudeh-Partei des Iran ermutigte, basierend auf ihrem eigenen Anspruch, der seit Beginn ihrer Gründung stets an die fortschrittlichsten Forderungen der iranischen Frauenbewegung gebunden war, Frauen, das „antiimperialistische Zelt“ zu tragen, und riet iranischen Frauen dazu zu „Näh- und Kochkursen“. Die frauendemokratische Organisation der Tudeh-Partei verkündete in ihren Ankündigungen in den ersten Jahren der Revolution das Versprechen der Frauen, dass sie bereit seien, eine militärische Ausbildung zu erhalten und die „Islamische Revolution“ bis zum Ende zu verteidigen, um jeder „Aggression des amerikanischen Imperialismus“ entgegenzutreten ". Selbst die „Islamic Revolution Society of Women“, deren Gründer Azam Taleghani war, kritisierte die Entrechtung von Frauen weitaus schärfer als die Tudeh-Partei und sprach vom Recht der Frauen auf einen Sitz im Präsidentenamt.

Die Führer der Tudeh-Partei „Tamam und Kamal“ standen der neu gegründeten Regierung, die aus der Revolution von 1357 hervorgegangen war, zur Seite und nannten ihren gemeinsamen Standpunkt die Feindschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika. In der Geschichte der Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft war die Tudeh-Partei eine der Kräfte, die sich der Freilassung der amerikanischen Geiseln widersetzten. Ihnen zufolge bezeichnete er die Studenten, die der Linie des Imams folgten, als „kämpferische Jugendliche“, die „das Ende der Geduld der Menschen im Kampf gegen den Imperialismus zum Ausdruck brachten“.

Die Tudeh-Partei spielte auch eine wichtige Rolle bei der Verhaftung und Hinrichtung von Sadegh Qutbzadeh. Einer Geschichte zufolge spielten sie auch eine Schlüsselrolle bei der Aufdeckung des Nojeh-Putsches. Doch die Führer der neu gegründeten Regierung der Islamischen Republik akzeptierten diese einseitige Zusammenarbeit nicht und saßen nicht an einem Tisch mit den Kommunisten, die, wie sie sagen, „atheistische Gedanken“ vertraten. Nach der Eliminierung anderer politischer Gruppen war die Tudeh-Partei an der Reihe. Die Führer und Kader der Partei wurden verhaftet und bis kurz darauf in Gefängnisse geschickt, einige von ihnen, die mehr als ein Vierteljahrhundert lang in den Gefängnissen der kaiserlichen Regierung Widerstand geleistet hatten, gaben im Fernsehen und schriftlich Geständnisse ab, und viele Führer und Unterstützer wurden ebenfalls den Todesschwadronen übergeben.

Unterdrückung

Trotz der Unterstützung der Tudeh-Partei für die iranische Revolution in kritischen Zeiten, wie dem Nojeh-Putsch und dem Iran-Irak-Krieg, wurden Ende 1999 und 1999 viele Führer, Mitglieder und Unterstützer der Partei unter dem Vorwand verhaftet, einen Putsch zu planen. Einige Monate später gaben einige der Führer in im Gefängnis aufgezeichneten, von den Geheimdiensten der Islamischen Republik organisierten und im iranischen Fernsehen ausgestrahlten Geständnissen im Fernsehen unter dem Druck der Folter Geständnisse ab (einschließlich des Geständnisses, für die Sowjetunion spioniert zu haben). . Das erste Programm dieser Reihe fand im Mai 1362 in Anwesenheit von Kyanuri und auch Azin statt. Keanuri erklärte gestresst und gebrochen, dass die Tudeh-Partei seit ihrer Gründung im Jahr 1320 bis heute ein Werkzeug für Spionage und Verrat gewesen sei. Acht weitere Mitglieder des Zentralkomitees, darunter der berühmte politische Gefangene Mohammad Ali Amoui, der 24 Jahre im Gefängnis des Pahlavi-Regimes verbrachte, traten in Folgesendungen ebenfalls auf dem Fernsehbildschirm auf, verleugneten sich selbst und legten ähnliche Geständnisse ab. Taghi Kimanesh und 13 weitere Parteimitglieder starben mitten in den Verhören und wurden daher in den Fernsehgesprächen nicht gesehen.

Ende 1362 erschienen 101 der Angeklagten vor einem speziellen Militärgericht an einem unbekanntem Ort, dessen Richter Mohammad Rayshahri war. Unter den Angeklagten befanden sich mehrere prominente Personen: Admiral Bahram Afzali, Kommandeur der iranischen Marine von Fateh, Oberst Hoshang Attarian, Kommandeur der Fateh-Westfront und später Sonderassistent des Verteidigungsministeriums, Oberst Bijan Kabiri, Kommandeur von Sonderkommandoeinheiten (Grünhelme).) und Fateh,

Kommandeur der Süd- und Bruchoperationen. Die Belagerung von Abadan im Iran-Irak-Krieg, Oberst Hassan Azarfar, Professor der Offiziershochschule, Oberst Rahim Shams, Oberst Saifullah Ghiathvand und Oberst Abolghasem Afrai. Trotz umfangreicher Vorbereitungen verlief der Prozess nicht so gut wie frühere öffentliche Reueprogramme, und einige Angeklagte widerriefen ihre unterschriebenen Geständnisse, andere modifizierten sie erheblich. Einigen gelang es sogar, während des Gerichtsverfahrens die Nachricht von der Verhaftung ihrer Ehegatten oder Kinder zu verbreiten. Afzali bestritt den Vorwurf der Spionage und sagte, er sei erst nach seiner Festnahme auf die Existenz solcher Aktivitäten aufmerksam geworden. Er, der wie andere Angeklagte keinen Anwalt hatte, bat den Richter, die Aufgabe seiner Verteidigung zu übernehmen, da er über keine juristischen Kenntnisse verfüge.

Das Gericht verhängte ungleiche Strafen, wie z. B. 10 Personen zum Tode, 6 Personen zu lebenslanger Haft, 12 Personen zu Gefängnisstrafen von fünfzehn bis dreißig Jahren, 19 Personen zu Gefängnisstrafen von acht bis vierzehn Jahren, 8 Personen zu sieben Jahren und 30 Personen zu fünf Jahren und 13 Zehn wurden zu weniger als fünf Jahren Haft verurteilt. Eine Gruppe von Sträflingen, darunter der militärische Flügel der Partei, wie Admiral Afzali, Oberst Attarian, Kabiri und Azarfar, wurden im Februar 1963 hingerichtet, und 19 Personen, darunter zwei, die ihre Haftstrafen verbüßt hatten, wurden zusammen mit anderen Massenhennern hingerichtet des Massakers von 1967. .

Zu dieser Gruppe gehörten Abbas Hajri, Manouchehr Behzadi, Mohammad Ali Rasadi, Mohammad Porhormzan, Mehdi Kihan, Anoushirvan Ebrahimi, Farajullah Mizani, Asif Razmdideh und Hossein Jodet. Kianouri und Amoui blieben ein Jahrzehnt lang im Gefängnis und schrieben nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis ihre Memoiren, ohne das letzte Erlebnis (das Gefängnis der Islamischen Republik) zu erwähnen. Kianuris Memoiren wurden unter inhaltlicher Aufsicht der Regierung veröffentlicht. Andere Menschen wie Sheltuki und Avansian starben im Gefängnis. Mehdi Partowi wurde begnadigt und Ehsan Tabari, dessen Geständnisse über die Ablehnung des Marxismus und die Konvertierung zum Islam im Fernsehen übertragen wurden, starb 1368, nachdem er mehrere Jahre getrennt von seiner Familie und in völliger Isolation im Gefängnis verbracht hatte. Doch schon vor seinem Tod erweckte die Staatspresse bei den Lesern den Verdacht, dass er sich in seinem Haus aufhielt und Presseinterviews arrangierte.

Im Jahr 1368 und nach dem Ende der Massenhinrichtungen des Vorjahres erlaubte die Regierung dem Leiter der Sonderkommission der Vereinten Nationen, Galindo Pohl,

einen Besuch im Evin-Gefängnis. Bei diesem Treffen sprach Kayanuri mit Galindo Paul aus seiner Zelle darüber, wie er und seine Frau Maryam Firoz gefoltert wurden, um falsche Geständnisse und Befehle zu erpressen, und zeigte ihm als Beweis seinen gebrochenen Arm. In seinem Bericht schrieb Paul auch über Maryam Firouz, die aufgrund von Schlägen vor einigen Jahren Schwierigkeiten beim Hören, Essen und Sitzen hatte.

Hashemi Rafsanjani, eine der prominenten Persönlichkeiten der islamischen Regierung während der Repression, erklärte später in einem Interview mit der Zeitung Hamshahri, dass es besser gewesen wäre, mit der Tudeh-Partei umzugehen und Mitglieder der Tudeh-Partei hinzurichten, was jedoch nicht geschah. Er sagt in diesem Interview: „Es wäre besser, wenn wir das nicht tun würden.“ Wir haben die Tudeh-Partei überwacht. Ich konnte keinen Grund finden, zu sagen, dass sie an einen Putsch dachten.

Erster Sekretär der Tudeh-Partei des Iran

- Der erste Sekretär der Tudeh-Partei Irans, Suleiman Mirza Eskandari, war einer der Gründer der Partei.
- Der zweite erste Sekretär der Tudeh-Partei Irans, Reza Radmanesh (1326-1347), war Professor für Atomphysik. Während der Erschießung Schahs am 15. Bahman 1327 und dem Angriff auf die Tudeh-Partei Irans verließ er das Land und ließ sich zusammen mit einem Teil der Parteiführung, der von den Sicherheitskräften gesucht wurde, in Moskau nieder.
- Der dritte erste Sekretär der Tudeh-Partei Irans war Dr. Mohammad Bahrami, der diese Verantwortung von 1327-1332 bis zum Putsch vom 28. August 1332 innehatte. Dr. Bahrami erlitt kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis einen Herzstillstand und starb.
- Nach dem Putsch vom 28. August und den Verhaftungen und Hinrichtungen begann die Parteiführung mit dem Wiederaufbau im Ausland.
- Der vierte erste Sekretär der Tudeh-Partei Irans war Iraj Eskandari (1347-1357), der diese Position bis zum Vorabend der Revolution von 1957 innehatte.
- Der fünfte erste Sekretär der Tudeh-Partei Irans war Dr. Nuruddin Kianuri (1357-1362).
- Der sechste erste Sekretär der Tudeh-Partei Irans war Ali Khavari. Nach dem Angriff (1361-1362) auf die Tudeh-Partei Irans organisierte Ali Khavari zusammen mit einem von den Sicherheitskräften gesuchten Teil der Parteiführung den Wiederaufbau der

Parteiführung. Ali Khavari wurde zum ersten Sekretär im 18. Plenum des Zentralkomitees der Tudeh-Partei Irans (1382–1387) gewählt. Derzeit ist er Vorsitzender der Tudeh-Partei des Iran und Mohammad Omidhar ist außerdem Sprecher des Zentralkomitees der Tudeh-Partei des Iran.

Hintergrund der Tudeh-Party

Die Kommunistische Partei Irans war zunächst die Adalat-Partei, die in Baku (zaristisches Russland) operierte. Die Gerechtigkeitspartei war ein Zweig der Sozialdemokratischen Partei Russlands – des bolschewistischen Flügels, der nach der Oktoberrevolution seine Aktivitäten auf die Anwerbung und Ausbildung iranischer Arbeiter im Kaukasus konzentrierte. Diese Partei wurde 1920 zur Kommunistischen Partei Irans, die anfangs stark links ausgerichtet war, aber seit Haider Amwaghli Sekretär der Partei wurde, übernahm sie die rechte Politik.

Etwa zwischen 1307 und 1308 begann Reza Khans Angriff auf die Kommunisten, und nach und nach wurden einige kommunistische Aktivisten verhaftet und eingesperrt, und schließlich wurde 1310 ein Gesetz erlassen, das vorsah, dass jeder, der sich an kommunalen Aktivitäten beteiligt und eine Organisation in dieser Richtung gründet, verurteilt wird zu drei bis zehn Jahren Gefängnis. . Auf diese Weise wurde die Tätigkeit der Kommunistischen Partei Irans bis 1313 gestoppt, als die „Gruppe von 53 Personen“ ihre Arbeit aufnahm. Dr. Taghi Arani und eine Gruppe von Iranern, die in Deutschland studierten, stellten eine Beziehung zur Kommunistischen Partei Deutschlands her, entdeckten kommunistische Tendenzen und veröffentlichten eine Publikation mit dem Titel „Pikar“. Einer dieser Menschen war Morteza Alavi, Alavis älterer Bruder. Es gab andere Aktivisten, von denen einige nicht in den Iran kamen, aber Dr. Arani kam in den Iran und begann mit seinen Freunden aus dem Ausland in diesem Land zu arbeiten. Unter diesen Menschen können wir Iraj Eskandari erwähnen, der in Frankreich studierte und Artikel für die Zeitschrift „Pikar“ schrieb, und Dr. Mohammad Bahrami, der in Deutschland studierte, kommunistische Tendenzen hatte und den Iranern nahe stand.

Abdul Samad Kambakhsh hat Folgendes über die Tudeh-Partei des Iran und ihre Natur und ihr Programm gesagt: „Ein wichtiges Thema, das sich aus den Bedürfnissen unserer Gesellschaft ergab, war die Bildung einer offenen Partei der Arbeiterklasse, die über die öffentlichen und mentalen Voraussetzungen verfügte.“ für seine Entstehung. Diese Partei wurde von einigen befreiten Kommunisten und Revolutionären gegründet. Die Partei ergriff die Initiative zur Gründung von Gewerkschaften... Vom ersten Tag an war diese Gewerkschaftsaktivität mit Problemen konfrontiert, die durch die Arbeit während

des Krieges und die Zusammenarbeit mit den Alliierten verursacht wurden... Waffenfabriken und einige andere Fabriken (insgesamt zwei Drittel der Fabriken des Landes) arbeiteten, um den Bedarf der Alliierten zu decken. Die Einstellung der Arbeit solcher Fabriken würde der Zusammenarbeit zwischen Iran und den Alliierten schaden ...

Endlich

Der Einmarsch der Alliierten in den Iran hatte tiefgreifende und langfristige Auswirkungen auf das politische und soziale Leben des Landes, sodass er als wichtiges Ereignis in der zeitgenössischen Geschichte unseres Landes bezeichnet werden kann. Diese Regierungen übten insbesondere während des Zweiten Weltkriegs und danach ihren direkten oder indirekten Einfluss auf die meisten Ereignisse dieser Zeit aus. Tatsächlich war die Geschichte dieser Zeit Schauplatz von Konkurrenz, Konflikten oder Kompromissen zwischen den am Krieg beteiligten Regierungen, und diese Regierungen unterstützten und ernährten ihre abhängigen internen politischen Agenten, und aus diesem Grund war eine Gruppe von Parteien von ihrer Existenz abhängig und den Fortbestand ihrer politischen Existenz gegenüber ausländischen Mächten, insbesondere dass sie unter den Bedingungen der Besetzung des Landes und der Präsenz der Streitkräfte der drei großen alliierten Regierungen im Iran ihre Positionen im Einklang mit ihren Interessen und Ambitionen behaupten oder ausbauen könnten, und so wurden sie wohl oder übel zu außenpolitischen Akteuren im politischen Leben des Landes. Sie treten auf und hinterlassen in der Folge ein negatives Bild in der Geschichte dieses Landes.

Die „Tudeh-Partei“ war eine der wichtigen Parteien, die einige alte Kommunisten mit dem Rat und dem Ermessen der (ehemaligen) sowjetischen Behörden gründeten. Diese Partei hat eine bewegte Geschichte, von der Rebellion der Khorasan-Offiziere im August 1324 unter der Führung von Ali Akbar Eskenderani bis zur Unterstützung des nördlichen Öls für die ehemalige Sowjetunion und die demokratische Sekte Aserbaidschans (die Teilung Aserbaidschans durch Jafar Pischevari im Jahr 1324). Unterstützung für die Demokratische Partei Kurdistans (die Teilung Kurdistans durch Qazi Mohammad im Jahr 1324) und Ereignisse innerhalb der Partei, einschließlich der Spaltung der Tudeh-Partei durch Khalil Maliki, Anwar Khamaei und Jalal Al Ahmad im Jahr 1326, Aktivitäten inDazu gehören die ehemalige Sowjetunion, die Rückkehr in den Iran während der Nationalen Ölbewegung, die Ermordung des Schahs, die erneute Aktivität in der ehemaligen Sowjetunion und schließlich die Aktivität dieser Partei in Deutschland, die in diesem

Artikel behandelt wird. Auf den ersten Blick scheint es, dass die Entscheidung der Führer der Kommunistischen Partei im Plenum, die Aktivitäten der Tudeh-Partei aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland zu verlagern, auf die Schaffung besserer Bedingungen für freiere Aktivitäten im demokratischen Deutschland zurückzuführen ist, jedoch als Ehsan Tabari hat zugegeben, dass dies ein Plan der ehemaligen Sowjetunion war, die Tudeh-Partei aus dem Iran zu vertreiben, um diplomatische Beziehungen mit diesem Land aufzunehmen. Denn die (ehemalige) Sowjetunion hielt das Regime von Mohammad Reza Schah für eine Zeit lang für stabil und dauerhaft, und die Tudeh-Partei war ein Hindernis beim Aufbau einer Beziehung zu diesem südlichen Nachbarn, andererseits wollte sie sich nicht auflösen Es; Denn diese Partei selbst galt als Mittel zur Bedrohung des Pahlavi-Regimes. Daher basierte die (ehemalige) sowjetische Politik auf den Realitäten der Zeit und auf Diplomatie und Pragmatismus, auch wenn diese Tatsache die Ablehnung der Tudeh-Partei durch ihren Unterstützer und Gründer bedeutete. Natürlich glauben manche auch, dass die Arbeiterbewegungen der Tudeh-Partei während des Zweiten Weltkriegs, die zur Schließung einiger Waffen- und Munitionsfabriken führten, in irgendeiner Weise ein Grund für gute Dienste für die Alliierten waren, und zwar dafür Aus diesem Grund wurde der Partei der Titel „Fünfte Kolonne Deutschlands“ verliehen Daher wollte die ehemalige Sowjetunion die Aktivität dieser Partei in diesem Land nicht aufrechterhalten, und angesichts der langen Geschichte der Tudeh-Parteiführer in Deutschland akzeptierte dieses Land diese Partei, aber man sollte nicht vergessen, dass dies nach der Gründung der Tudeh-Partei der Fall war Viele in Deutschland tätige Geheimdienste in Europa, darunter auch Deutschland selbst, kontrollierten die Aktivitäten von Tudeh, und es gab eine Zusammenarbeit zwischen dem deutschen Nachrichten- und Sicherheitsdienst und SAVAK in Form von Informationsaustausch. Durch die Entsendung von Sicherheitskräften in die Organisation dieser Partei kontrollierten diese Organisationen deren Aktivitäten und nutzten diese einflussreichen Agenten zur Umsetzung ihrer Pläne, so dass die Partei revolutionäre Aktivitäten und Kampagnenaktivitäten beraubte, und zwar laut Ehsan Tabaris Eingeständnis Zeit war er in Europa aktiv. Von 1335 bis 1357) bestand die Arbeit der Tudeh-Partei innerhalb des Iran darin, mit den SAVAK-Aktivisten im Namen der „Organisation“ zu spielen, und außerhalb des ideologischen Kampfes mit den nationalistischen und „linken“ Gruppen im Iran Staatenbund. Im Allgemeinen ist das Verhalten Deutschlands bei der Unterbringung der Tudeh-Partei und der Bereitstellung von Einrichtungen für neutrale Aktivitäten ohne Kampf und Bewegung (dieses Merkmal führte während des Bestehens der Tudeh-Partei zu mehreren Abspaltungen), um einen Druckhebel in diplomatischen Gleichungen auf Regierungsebene zu schaffen und

diplomatisches Verhalten. War. Auf der anderen Seite wurde der Tudeh-Partei Unterschlupf gewährt mit dem Anspruch, die Gruppen zu unterstützen, die versuchten, eine kulturell-spirituelle Beziehung zu den Massen des iranischen Volkes aufzubauen, indem sie die gemeinsame rassische (arische) Herkunft mit den Iranern zur Sprache brachten. Diese Politik wurde von der deutschen Regierung nach der Revolution fortgesetzt. Denn indem er einige Anti-Regime-Gruppen der Islamischen Republik akzeptiert und Partei- und Gruppenaktivitäten und sogar subversive Aktivitäten zulässt, beabsichtigt er, sie in diplomatischen Positionen einzusetzen, und andererseits durch die Kommunikation mit einigen internen Parteien und Gruppen und deren Propaganda Die Autorität der deutschen Regierung und das Zusammenspiel und die Nähe der arischen und germanischen Völker versuchen auch, die öffentliche Meinung dem eigenen Land zuzuwenden.

Dreiundfünfzig Leute

6 Personen und 40 Personen und 3 Personen und 4 Personen, insgesamt 53 Personen, waren eine Gruppe politischer Gefangener im Iran, die während der Herrschaft von Reza Schah im Jahr 1316 verhaftet und im Qasr-Gefängnis inhaftiert wurden.

Die meisten dieser Gefangenen hatten Tendenzen zu neu übersetzten und vorgeschlagenen Schulen und Ideen der Sozialdemokratie, des Kommunismus-Internationalismus oder des nationalistischen Sozialismus oder zu nicht etablierten Zwischenideen. 53 Personen, die meisten von ihnen waren Idealisten, die ihre historisch-sozialen und religiösen (islamischen) Wurzeln bewahrten, und Säkularismus (Trennung von Politik und Gemeindeverwaltung von Religion und Scharia) und antireligiöse Ideen wurden für die meisten von ihnen nicht in Betracht gezogen, selbst für die die extremsten.

Sechs Personen:

Taghi Arani / Abdul Samad Kambakhsh / Ehsan Tabari / Mohammad Reza Qadva / Ali Akbar Shandermani / Reza Roosta

Und vierzig Leute:

Mohammad Pajoh / Mohammad Bahrami / Mohammad Shurshian / Ali Sadeghpour / Mahmoud Bakrati / Zia Al-Moti / Rahim Al-Moti / Nuruddin Al-Moti / Mir Imad Al-Moti / Mohammad Bagher Farjami / Abbas Azari / Nusratullah Agrazi / Akbar Afshan / Mojtabi Sajjadi / Hasan Sajjadi / Mehdi Rasai / Morteza Razavi / Saifullah Sayah / Ali Naqi Hekami

/ Abul Qasem Ashtari / Fazullah Gorgani / Vali Khajawi / Yusuf Tsaghfi / Ezzatullah Atiqachi / Shaban Zamani / Hossein Tarbiat / Rajab Ali Nasimi / Bahman Shamali / Mehdi Laleh / Taqi Shahin / Abbas Naraghi / Mehdi Daneshvar / Hassan Habibi / Anaklij Khadzerbaba/ Reza Ebrahimzadeh/ Khalil Nekhlab Azar/ Faridun Menu/ Taghi Makinjad/ Seyed Jalal Hassan Naibi/ Hakim Elahi

und drei Personen:

Nusratullah Jahanshahlou/ Khalil Maliki/ Anwar Khameei

und vier Personen:

Iraj Eskandari/ Reza Radmanesh (Cousin von Mohammad Ali Mojtahdi)/ Morteza Yazdi/ Bozur Alavi

Der große Verrat der Tudeh-Partei an der iranischen Nation

Mitte Mai 1362 verkündete die Staatsanwaltschaft der Islamischen Revolution die offizielle Auflösung der Tudeh-Partei Irans und legte das Datum und die Methode für die Antragstellung der Mitglieder und Unterstützer dieser Partei bei der Staatsanwaltschaft fest. In der Ankündigung der Revolutionären Staatsanwaltschaft wurde die Tudeh-Partei als „Verräter am Islam“ bezeichnet und Spionage zugunsten von Ausländern, Waffendiebstahl, Beziehungen zu militanten Gruppen, Zerstörung von Fabriken und Unterwanderung von Organisationen und Institutionen aufgeführt über den Verrat der Partei. Auf dieser Grundlage erklärte die Revolutionäre Staatsanwaltschaft „die Auflösung der Tudeh-Partei und jegliche Aktivitäten zu ihren Gunsten als illegal und konterrevolutionär“. Darüber hinaus führte die Tudeh-Partei während der Nationalen Ölbewegung, während der Islamischen Revolution und nach dem Sieg der Revolution sowie während des aufgezwungenen Krieges ihre destruktiven Pläne durch, indem sie die iranische Nation und schließlich die Arbeit dieser Partei verriet erreichte den Punkt, an dem es abgelehnt und aufgelöst wurde

1- Der Verrat der Tudeh-Partei an der Nationalen Bewegung

Obwohl das Scheitern der iranischen Nationalbewegung in den 1930er Jahren verschiedene Gründe hatte, spielte die Tudeh-Partei mit ihrem Verhalten zweifellos eine wichtige Rolle bei diesem Scheitern, eine Rolle, auf die gleichzeitig einige Gruppen, wie etwa die Arbeiterpartei des Iran, hingewiesen haben Iranische Nation (Dritte Kraft) und die sozialistische Gesellschaft der Nationalen Bewegung. . Diesbezüglich schrieb die

sozialistische Gesellschaft in einer Erklärung: „Die mächtigste Waffe Englands, die uns scheitern ließ, waren weder seine Agenten im Iran, noch die Kriegsschiffe in Abadan, noch die Marines... Die siegreichste Waffe Englands, das lebendig, beweglich und aktiv war, war das Element Öl und der bedeutungsvolle Begriff war Ölmasse ...“

Laut Gholamreza Nejadi war die Tudeh-Partei wie eine Vogelscheuche, die Großbritannien im Einklang mit seinen Zielen einsetzte – um die Zusammenarbeit Amerikas zu erreichen. Seit 1322 handelte diese Partei stets gegen die Interessen des iranischen Volkes und zugunsten der Ausländer. „Die Methode der Tudeh-Partei, die zunächst die sowjetischen Forderungen unterstützte, dann den Befehlen Moskaus gehorchte und überall gegen die Interessen der iranischen Nation handelte, war genau in die Richtung des Ziels der britischen und amerikanischen Imperialisten.“

Inmitten der Kampagnen der Nationalen Bewegung griff Tudehs Presse die Bewegung und die Verstaatlichung scharf an. Die Massen betrachteten die Parolen „national“ und „Verstaatlichung“ als Verrat und verurteilten sie. Das Organ dieser Partei, die Zeitung Seor Aindeh, schrieb: „Melli ist eine Tarnung, die Böses und Laster verbirgt.“ National betrachtet jedes Verbrechen als zulässig. Nationalität ist der letzte Schuss des Kolonialismus ...“

Laut Gholamreza Nejadi „stellten die Führer der Tudeh-Partei die Regierung als schwach und unfähig dar, indem sie unnötige Demonstrationen veranstalteten, Universitäten und Schulen instabil machten, Fabriken schlossen, Arbeiter und unzufriedene Menschen auf die Straße zogen und mit Polizisten kämpften.“ Auf diese Weise füllten sie die Mühle des Feindes mit Wasser.

Jahre später erwähnte Nuruddin Kianuri, einer der Führer der Tudeh-Partei, den Verrat seiner Partei während der Nationalbewegung. Er sagte: „Gleichzeitig waren wir mit der knappen Hand der Briten aus dem Öl des südlichen Iran einverstanden, aber auch hier hat uns diese Abhängigkeit auf einen falschen Weg geführt, und das ist ein schändlicher Weg, der immer noch besteht. Das wird nie so sein.“ aus der Geschichte unserer Partei ausgewaschen werden. Das heißt, als die Frage nach der Parole der Ölverstaatlichung im ganzen Land aufkam, übte die Führung unserer Partei, die zu dieser Zeit größtenteils im Gefängnis saß, großen Druck aus mit dem Argument, dass es sich bei dieser Parole um eine amerikanische und englische Parole handele, und es ist möglich, der Sowjetunion Zugeständnisse für nördliches Öl zu machen. Machen Sie es unmöglich, weil es immer noch diskutiert wird. Aus diesem Grund sind wir gegen diesen Slogan und wir sind der Ansicht, dass dieser Slogan von Amerika und England und denen, die es tun, gemacht

wurde Diesen Slogan zu erheben bedeutet, dass die religiösen Kräfte unter der Führung von Ayatollah Kashani und die nationalen Kräfte unter der Führung von Mossadegh mit ihnen verbunden sind. Sie sind Amerika und sie sind Amerikas Söldner, und sie versuchen nur, einen Anteil des iranischen Öls für Amerika zu bekommen ... Es ist bedauerlich, sagen zu müssen, dass dieser heimtückische Prozess lange gedauert hat. Bis etwa zum 30. Juli haben wir diese Politik verfolgt, und es ist bedauerlich, dass die meisten unserer Parteimitglieder verstanden haben, wie falsch diese Politik ist und wie verräterisch und zu unserem eigenen Schaden daraus resultierendes Ergebnis ist ... und das wird vom iranischen Volk als solche angesehen einer der großen Verrätereien der Tudeh-Partei. „Iran bewertet und bewertet es richtig.“

In einem Teil des umfassenden Plenumsbeschlusses des Zentralkomitees der Partei mit dem Titel „28. August“ lesen wir über den Verrat der Partei: „Die Führung der Tudeh-Partei hätte verschiedene Mittel der Streitkräfte zum Handeln nutzen können, aber aufgrund von Aufgrund der mangelnden Beachtung dieser Einrichtungen wurde nichts unternommen ...“ Bedeutung Eine der „verschiedenen Möglichkeiten“ war der weitreichende Einfluss der Partei auf Regierungs- und Militärstrukturen. Zu dieser Zeit zählte die militärische Organisation der Partei etwa 600 Offiziere in Armee und Polizei. Die meisten Kommandeure von Kampfeinheiten wie Kompanien und Bataillonen und sogar der Javidan-Königsgarde waren Tudeh-Militäroffiziere. Darüber hinaus war das breite Netzwerk der Partei in Regierungsbüros, Fabriken und Universitäten aktiv.

D In der Fortsetzung derselben Resolution heißt es: „Die falsche Politik unserer Partei gegenüber der nationalen Bourgeoisie und der Regierung Mossadegh, die durch den langfristigen Linksismus und Sektierertum in der Taktik unserer Partei, insbesondere durch eine Reihe unserer linken Aktionen zwischen dem 28. August, verursacht wurde.“ die nationale Bourgeoisie weiter voranzutreiben. Auch wenn die Führung der Partei seit einem Jahr, also seit ihrem Amtsantritt, die Gefahr eines Putsches aus reaktionären und imperialistischen Kreisen spürte, bereitete sie sich nicht auf die Bewältigung des Putsches vor ...

2- Infiltration und Spionage

Ein weiterer Verrat an der Tudeh-Partei war „Infiltration und Spionage“. Mit dem Sieg der Islamischen Revolution versuchte die Tudeh-Partei, eine östlich orientierte Fraktion in der islamischen Regierung zu finden und sie zu ihrer Einflussbasis zu machen. Aufgrund des Hasses des muslimischen Volkes auf den Kommunismus und die Sowjetunion konnte die Tudeh-Partei jedoch keine Fraktion im Volk und bei den Beamten finden, die ihr

zuneigten. Deshalb versuchte diese Partei nach ihrer Enttäuschung, die Revolution mit allen Mitteln zu schwächen. Daher versuchte er mit Unterstützung der Sowjetunion, sich als Unterstützer des Imams und der Revolution darzustellen, um sein Vorhaben voranzutreiben.

„Vladimir Kozhichkin“, der ehemalige leitende Offizier der KGB-Organisation im Iran, der als Hauptverbindungsman zwischen der sowjetischen Botschaft und der KGB-Organisation mit der Tudeh-Partei unter dem diplomatischen Posten des Stellvertreters des sowjetischen Konsulats in Teheran fungierte, sagt darüber Dieser Plan: „Die Tudeh-Partei versucht mit ihrer Unterstützungserklärung für die Islamische Republik, sich der Spitze der Machtpyramide anzunähern.“ Dies war derselbe Plan, der in Moskau geplant und den Führern der Tudeh-Partei mitgeteilt wurde.

Die Tudeh-Partei spielte tatsächlich die Rolle des KGB, der sowjetischen Spionageagentur im Iran, und über das breite Parteinetzwerk hatten sich KGB-Ableger auf Büros, Nachbarschaften, Schulen und sogar Häuser und Familien ausgeweitet. Laut Kozhichkin „wurden alle Mitglieder des Zentralkomitees der Tudeh-Partei in Moskau bezahlt.“ Laut Kozhichkin waren die Parteiführer sehr aktiv bei der Übermittlung von Informationen nach Moskau. Als ein Mitglied der Tudeh-Partei zur sowjetischen Botschaft ging, „holte er ein gefaltetes Papier unter seinem Gürtel hervor und verstand, dass es sich um eine Nachricht der Führung der Tudeh-Partei für die Botschaft handelte“.

Mohammad Mehdi Pertovi, Spitzname „Khosro“, der Chef der Geheimorganisation der iranischen Tudeh-Partei, wies in seinen Geständnissen darauf hin, dass die Tudeh-Partei während ihrer 41-jährigen Tätigkeit keine Mission erfüllt habe, außer blind den Befehlen der Zentralpartei zu gehorchen in der Sowjetunion, sagte: „Seit der Revolution beginnt die Frage der Bereitstellung von Informationen für die sowjetischen Agenten in verschiedenen Bereichen des Landes, und zwar seit Mitte 1358, als Kyanuri mir die Organisation einer Reihe von Militärpersonal anvertraute.“ Im Zusammenhang mit Geheimorganisationen bat er mich, spezifische militärische Informationen bereitzustellen, darunter Bücher, Broschüren und „Ich werde von den militärischen Mitgliedern der Partei äußerst geheime und weltbedeutende Nachrichten einholen und sie den sowjetischen Agenten zur Verfügung stellen.“

Nooruddin Kianuri gab später zu: „Vielleicht ist unser wichtigster Verstoß der folgende, indem wir den Hauptslogan der Außenpolitik der Islamischen Republik, der von Imam Khomeini verkündet wurde und später völlig offiziell wurde: Der Slogan „Weder Sharfi noch Western“... aber wir haben diesen Slogan in Worten akzeptiert, aber in der Praxis,

aufgrund der über mehrere Jahrzehnte bestehenden Bindung und Abhängigkeit zwischen unserer Partei und der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, haben wir Wir konnten uns nicht von dieser Abhängigkeit befreien. Lassen Sie uns sie loswerden und unsere politischen Aktivitäten nur im Rahmen der Gesetze der Islamischen Republik Iran ausüben, soweit die Verfassung dies zulässt. Das Ergebnis war, dass wir in die Irre gingen, und dieser Irrweg führte uns von Tag zu Tag in einen tieferen, gefährlicheren Abgrund, das heißt, in unseren Aktivitäten wichen andere politische Themen Fragen der Spionage und des Verrats an der Islamischen Republik. Und ich habe mich bei den Verhören in bestimmten Fällen auf diese Punkte verlassen, und in unseren Berichten an die sowjetische Seite wurden Themen wie militärpolitische Fragen angesprochen.

Kianouri zählte die Dimensionen von Tudehs Spionage im militärischen und politischen Bereich auf und erinnerte: „[Die Spione] waren im militärischen und politischen Bereich tätig, d Im Zusammenhang mit der allgemeinen Politik standen die von mir erstellten und von Zeit zu Zeit an die Sowjets gesendeten Dinge und Analysen. Militärische Nachrichten waren auch Dinge, die wir auf unterschiedliche Weise durch die Eindringlinge erlangten, die wir fanden, und die wir auch überbrachten. Dies ist unser größter Verstoß, der sicherlich Verrat ist, und meiner Meinung nach ist er die Mutter aller anderen Verstöße; Das heißt, wenn es diesen Verstoß nicht gegeben hätte, hätten wir möglicherweise andere Verstöße vermeiden können.“

3- Putsch der Tudeh-Partei

Nach dem Sieg der Islamischen Revolution war die Tudeh-Partei möglicherweise bereit, notfalls durch einen Putsch die Macht zu übernehmen. Mohsen Rezaei, der damalige Kommandeur der IRGC, sagte über den Putsch der Tudeh-Partei: „Die Tudeh-Partei hatte eine gefährliche Taktik ähnlich wie in Afghanistan angewandt und mit den Sowjets argumentiert, dass wir das Parlament und den iranischen Rundfunk angreifen und übernehmen würden.“ und das Fernsehen mit einer Demonstration und verkünden, dass im Iran eine unabhängige Regierung gebildet wurde, sodass Sie mit Ihren Panzern wie Afghanistan die Grenze überqueren und nach Teheran kommen können. Unwissend, dass Tudehs Bewegungen aufgedeckt worden waren; Laut Mohsen Rezaei: „Die Geheimdienstorganisation des IRGC überwachte fast alle geheimen und öffentlichen Netzwerke der Tudeh-Partei aufgrund der Geheimdienstarbeit, die sie seit Beginn der Revolution an der Tudeh-Partei begonnen hatte, und des Einflusses, den sie auf die Tudeh-Partei hatte.“

Nach der Aufdeckung von Spionage- und Putschversuchen durch die Tudeh-Partei wurde die Aufgabe, mit Parteimitgliedern umzugehen und sie zu verhaften, der Geheimdiensteinheit des IRGC, einer neu gegründeten Einheit, übertragen. Schließlich wurden nach den Operationen der revolutionären Kräfte am Morgen des 17. Februar 2011 Kayanuri, der Erste Sekretär, und 40 prominente Mitglieder der Tudeh-Partei verhaftet. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Verstecke und Geheimorganisationen dieser Gruppe entdeckt, indem die Informationen dieser Personen extrahiert und andere effektive Mitglieder der Partei identifiziert wurden.

Laut Hojjat-ul-Islam Rayshahri: „...durch Verhöre und andere Hinweise und nachrichtendienstliche Nachverfolgungen wurde die Existenz geheimer Formationen und von öffentlichen Formationen unabhängiger Geheimdienstnetzwerke bestätigt und vervollständigt.“ Nach Erhalt ausreichender Informationen und Dokumente sowie des Geständnisses einiger der verhafteten Parteiführer, insbesondere durch die Zusammenstellung der Informationen, die die Entdeckung aller fehlenden Verbindungen in der Tudeh-Parteiorganisation bestätigten, wurde ein geeigneter Grund für die Vernichtung der Partei geschaffen. Im Mai 1362 wurde der Boden für die Identifizierung und den zweiten Streik vorbereitet und die übrigen Mitglieder der Tudeh-Partei wurden verhaftet.

Die zweite Phase der Operation, die Operation „Commander of the Faithful“ (AS) genannt, begann am 7. Mai 1362. In Teheran wurden 170 Parteikader, Mitglieder geheimer und militärischer Organisationen, Spionage- und Infiltrationsagenten sowie 500 Personen festgenommen in den Städten verhaftet. Außerdem wurden 80 Mannschaftshäuser und drei Orte entdeckt, an denen Waffen aufbewahrt wurden.

Die schnelle Entdeckung der Organisation der Tudeh-Partei und die Neutralisierung ihrer Verschwörung überraschten die Parteiführer. Mohsen Rafiqdoost sagt: „Ich kam an dem Tag ins Gefängnis, als Führer der Tudeh-Partei verhaftet und ins Gefängnis geschickt wurden.“ Ehsan Tabari war auch da. Er sagte oft: „Ich bin erstaunt darüber, dass das Schah-Regime mit all seinen breiten und langen Apparaten der Tudeh-Partei keinen grundlegenden Schlag versetzen konnte und nur einen Auftritt der Tudeh-Partei entdecken konnte, während ihr Hauptteil intakt blieb.“ Aber Sie konnten die gesamte Organisation zerstören. „Entdecken und vernichten Sie die Tudeh-Partei.“

4- Der Verrat der Tudeh-Partei im aufgezwungenen Krieg

Das Verschwinden von Waffen während des aufgezwungenen Krieges ist ein weiterer Verrat der Tudeh-Partei an der iranischen Nation. Sie befanden sich in einer schwierigen Situation. Kianuri räumte den Verrat der Tudeh-Partei ein und betonte: „Wir haben einen großen Fehler gemacht, der bestraft werden muss.“ Er sagte: „Unserer Meinung nach sind diese Verstöße im Rahmen der Spionage-Verrat-Verletzung sehr schwerwiegend, alle sind darin enthalten, und sie sind so schwer, dass meiner Meinung nach die Islamische Republik das Recht hat, die schwersten Strafen zu verhängen.“ dass es zu diesen Verstößen will.]..“

Kayanuri fährt fort: „...heute ist klar, dass während der Tage Bahmans eine große Menge der Waffen der Armee von den Kräften abgeworfen wurde, die am 22. Bahman teilnahmen, einschließlich der Gruppen, die unter dem Namen der Tudeh-Partei operierten.“ ... Was die Waffen angeht: Als der Imam befahl, alle Waffen den Behörden der Islamischen Republik und den Komitees zu übergeben, haben wir, anstatt diesen Befehl auszuführen, offenbar den Befehl gegeben, aber in Wirklichkeit haben wir einige behalten und einige eingebettet, einiges versteckt und damit einen Verstoß begangen. Das haben wir großartig gemacht. Ich habe im Verhör auch gesagt, dass, wenn das Halten dieser Waffen vor der Invasion im Irak nur ein sehr schwerwiegender Verstoß wäre, es sich dann definitiv um Verrat handelt. Weil diese Waffen für die Front notwendig waren. Aus diesem Grund sehe ich mich in der Verantwortung.“

In seinem im Fernsehen übertragenen Geständnis über den Verrat der Tudeh-Partei während des aufgezwungenen Krieges wies Nuruddin Kyanuri noch einmal auf die Übereinstimmung der Politik dieser Partei mit der Sowjetunion hin und sagte: „Die Realität war, dass wir in dieser Angelegenheit sofort das Gefühl hatten, dass die Sowjetunion im Spiel war.“ Da er für die Beendigung des Krieges ist und nicht will, dass Saddams Regime gestürzt wird, aus welchem Grund auch immer, haben wir den gleichen Slogan aufgestellt. Diesen Slogan öffentlich zu verwenden, ist Landesverrat. wofür? Weil der Imam sagt, dass unser wichtigstes Thema Jabag ist, Krieg, Krieg bis zum Sieg, schreit das iranische Volk auch im ganzen Iran: Krieg, Krieg, bis zum Sieg. Wir sagen das Ende des Krieges.

Wer sagt jetzt das Ende des Krieges? Saddam sagt; Die rechten Kräfte befürworten die amerikanischen Trends im Iran, und das sagen sie alle; Die verfeindeten Gruppen, die daran arbeiteten, die Islamische Republik zu stürzen, sagten dies alle; Sowohl im Iran als auch im Ausland befürworten die mit den USA verbundenen Kräfte in der Region die Beendigung des Krieges, und wir sprechen auch mit ihnen ...“

Es waren diese Verrätereien, die schließlich dazu führten, dass die Tudeh-Partei, diskreditierter denn je, die politische Bühne verließ und sich in die Geschichte einreichte.

Politik im Iran

Qajar

- Sekte des einfachen Volkes
- Sektendemokrat
- Sekte der Socijaiun Mederaniun
- o Sozialgewerkschaften des Iran
- Sekte der Sozialrevolutionäre
- Die Partei des Zufalls und des Fortschritts
- Irans fortschrittliche Bevölkerung
- Amyoun-Reformersekte
- Fakultät
- Tadjd-Party
- Sekte der Reformatoren
- Kommunistische Sekte im Iran
- Union junger Kommunisten Irans
- Sekte der Revolutionären Republik Iran
- Partei der Verfassungsbefürworter
- Armenische Revolutionsföderation
- Hantschakische Sozialdemokratische Partei

Pahlavi

- Union kommunistischer Kämpfer
- Union der Kommunisten Irans
- Gesellschaft der Sozialisten der Nationalen Bewegung Irans
- Unabhängigkeitsfront
- Demokratische Volksfront
- Die Einheitsfront freiheitsliebender Parteien
- Die Bevölkerung der Arbeits- und Gedankenfreiheit
- Nationale Einheitspartei
- Nationale Willenspartei
- Esteghlal-Partei (Iran)
- Iranische Bidar-Partei
- Junge Iran-Partei
- Neue Iran-Partei
- Neue Iran-Partei
- Iranische Partei
- Arya-Party
- Bruderschaftspartei (Shiraz)
- Burna-Party
- Die kämpfende Partei
- Targhee-Party
- Waldparty
- Demokratische Partei Irans
- Radikale Partei
- Auferstehungsparty

- Iranische Volksarbeitspartei

Sozialistische Partei (Iran)

- Sozialistische Partei Irans
- Sumka-Party
- Gerechtigkeitspartei
- Blaue Party
- Marxistisch-leninistische Shafaq-Sorekh-Partei
- Volkspartei
- Partei der Islamischen Nationen
- Millionenparty
- Patriot-Partei
- Heimatpartei
- Dritte-Kraft-Partei
- Irans Einheitspartei
- Watan-Party
- Hamrahan-Party
- Organisation kommunistischer Revolutionäre
- Organisation des Kampfes für die Freiheit der Arbeiterklasse
- Revolutionäre Kommunistische Organisation Irans (Saka)
- Organisation von Freiheitskämpfern der Arbeiterklasse
- Demokratische Sekte Aserbaidschans
- Muslimische Versammlung der Mudschaheddin
- Marxistische Croujoks
- Arash-Gruppe

- Bewegung der sozialistischen Gottesanbeter

Republik

islamisch

- Große Koalition
- Koordinierungsbüro für Volkskooperation mit dem Präsidenten
- Gruppe mit demselben Namen
- Partei der Muslimischen Volksrepublik Iran
- Nationaldemokratische Front des Iran
- Irans radikale Bewegung
- Nationale Widerstandsbewegung des Iran
- Revolutionäre Organisation der Massen der Islamischen Republik
- Azadegan-Organisation
- Partei der Islamischen Republik
- Organisation der Mojahedin der Islamischen Revolution
- Koalition der Unterdrückten und Benachteiligten
- Koalition von Khat-Imam-Gruppen
- Jamiat Verteidigung der Werte der Islamischen Revolution
- Hizb al-Wafaq al-Islami
- Sozialistische Arbeiterpartei Irans
- Front der Gerechtigkeit und des Wohlergehens
- Grüner Weg der Hoffnung
- Gemeinschaft der Provinzprediger

Ehsan Tabari:

(Geboren am 19. Februar 1295 in Sari – gestorben am 9. Mai 1368 in Teheran) Er war ein Schriftsteller, Dichter, prominenter Theoretiker des Marxismus-Leninismus, leitender Ideologe und Mitglied des Zentralkomitees und des politischen Vorstands der Tudeh-Partei des Iran während der Jahre der Iranischen Revolution. Bis 1362, als er in der Islamischen Republik Iran inhaftiert war, galt er als „die berühmteste und prominenteste theoretische Figur der Tudeh-Partei Irans“. Während der Herrschaft von Muhammad Reza Pahlavi wurde er in Abwesenheit vor einem Militärgericht zweimal zum Tode verurteilt. Nach der Revolution von 1357 kehrte er mit anderen Führern der Tudeh-Partei in den Iran zurück und setzte seine politischen Aktivitäten unter der Führung der Tudeh-Partei Irans fort. Mit Beginn der Unterdrückung der Tudeh-Partei Irans im Frühjahr 1362 und beim zweiten Angriff wurde auch er verhaftet und inhaftiert. Nach einiger Zeit nahm er, wie viele andere Führer der Tudeh-Partei im Iran, an Fernsehinterviews teil, die von den Geheimdiensten der Islamischen Republik organisiert wurden, und stand dabei unter dem Druck der Folterungen, die er im Gefängnis gesehen hatte! Er drückt sein Bedauern über seine vergangenen Taten und Überzeugungen aus und verleugnet sich selbst und alle seine Lebensüberzeugungen

Kindheit und Familie

Im Alter von sechs Jahren besuchte Ehsan Tabari die Seyyed Abdul Majid-Schule und lernte den Koran sowie Lesen und Schreiben. Im Alter von sieben Jahren besuchte er die Ahmadiyya-Schule und nachdem er aufgrund des Exils seines Vaters die Grundschule abgeschlossen hatte, ging er mit seiner Mutter nach Teheran und absolvierte das Gymnasium. Anschließend begann er die juristische Fakultät und machte seinen Abschluss. Während seines Studiums an der juristischen Fakultät studierte er Literatur- und Arabischwissenschaften, erwarb Kenntnisse bei den Professoren der Sepehsalar-Schule und machte sich auch mit Philosophie und Geisteswissenschaften vertraut.

In jungen Jahren konvertierte er aufgrund der Bekanntschaft mit Taghi Arani zum Marxismus. Er war einer der 53 Personen, die 1316 während der Ära Reza Schahs wegen seiner Verbindung zu Taghi Arani verhaftet und eingesperrt wurden. Nach Shahrivar 1320 wurde er wie andere politische Gefangene der Reza-Schah-Zeit freigelassen und beteiligte sich an der Gründung der Tudeh-Partei des Iran. Im Jahr 1325 nahm er am ersten Kongress iranischer Schriftsteller in Teheran teil. Nach der erfolglosen Ermordung des Schahs im Jahr 1327 und der Erklärung der Illegalität der Tudeh-Partei wurde er 1328 zum Tode verurteilt. Er verließ zwangsläufig den Iran und floh in die Sowjetunion. Während dieser Zeit arbeitete er beim Moskauer Radio und ging schließlich, nachdem er

neun Jahre in diesem Land gearbeitet hatte, in die DDR und ließ sich in der Stadt Leipzig nieder. In Berlin absolvierte er den Studiengang der Akademie der Sozialwissenschaften und erhielt die wissenschaftliche Position „Dr. Abel“ in Philosophie und lehrte viele Jahre an deutschen Universitäten. Er war mit Istanbul-Türkisch vertraut und seine Fachkenntnisse lagen im Bereich der Geschichte, Philosophie und Literatur.

Politisches Leben

Viele seiner Artikel wurden im People's Journal der Tudeh Party of Iran veröffentlicht. Im Jahr 1325 nahm er am ersten Kongress iranischer Schriftsteller teil. Im Sonnenjahr 1325 und auf dem Höhepunkt der Politik der demokratischen Sekte Aserbaidshans und der Einmischung der damals im Iran stationierten Roten Armee schickte die damalige Regierung der Sowjetunion Kaftaradze in dieses Land, um die Macht zu erlangen. Stellungnahme der iranischen Regierung zum Thema „Abschluss des Ölkonzessionsabkommens für Nordiran“ mit diesem Land. gesendet. Die Tudeh-Partei des Iran veranstaltete eine Demonstration zur Unterstützung der Politik der Sowjetunion. In einer solchen Situation schrieb Ehsan Tabari einen Artikel und stellte Folgendes zur Sprache: „Wenn die iranische Regierung den iranischen und britischen Ölgesellschaften im Süden Irans Zugeständnisse macht, gilt dies sicherlich auch für den nördlichen Nachbarn – die Sowjetunion.“ Union – auch.“ Im Norden des Landes bedenkt man einen solchen Punkt, und dieser hält eine negative Bilanz aufrecht. Diese Politik der Assimilation und Zusammenarbeit mit der sowjetischen Politik, die darauf abzielte, die nationalen Interessen Irans zu negieren, führte dazu, dass einige der prominenten Kader von Tudeh, darunter Eprim Ishaq und Khalil Maliki, rebellierten, und in der Folge wurde die erste Division der Partei gebildet. Nach Eprim Ishaqs Rücktritt erklärte ihn die Parteizentrale zum „britischen Spion“ und Ehsan Tabari bezeichnete Khalil Maliki als „einen Verräter und Spion, der schließlich in den Mülleimer der Geschichte fiel“.

Im Jahr 1327, nach dem Attentat auf den Schah, wurde die Tudeh-Partei Irans für aufgelöst erklärt und ihre Mitglieder und Unterstützer wurden verfolgt. Einige Parteiführer, darunter Tabari, wurden „in Abwesenheit“ vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Auf Beschluss der Partei musste er Iran 1328 verlassen.

Schreiben

Ehsan Tabari hat seit seiner Jugend Werke in verschiedenen Bereichen der Poesie, Kurzgeschichten, Kunstkritik, Philosophie, Geschichte und Sprachwissenschaft geschaffen und diese Bemühungen während der langen Zeit der Migration fortgeführt

und zahlreiche Werke in allen Bereichen geschrieben. Ehsan Tabari schloss sein Studium an der Moskauer Akademie der Sozialwissenschaften ab und erhielt die wissenschaftliche Position eines Kandidaten für philosophische Wissenschaften. Anschließend setzte er es an der Berliner Akademie der Sozialwissenschaften fort und erhielt die wissenschaftliche Position (Dr. Habilitation in Philosophie). In dieser Zeit wurde sein bekanntestes Werk mit dem Titel „Einige Rezensionen zu Weltanschauungen und sozialen Visionen im Iran“ veröffentlicht. Tabari beherrschte sieben verschiedene Sprachen.

Beispielgedichte

Aftabdi ist zu Besuch

die man nicht behalten kann

Suche das Licht in der dunklen Nacht

Nach der Revolution

Nach der Revolution von 1357 kehrte er zusammen mit anderen Führern der Partei in den Iran zurück und arbeitete in der Tudeh-Partei des Iran. Mit Beginn der Unterdrückung der Partei wurde er beim zweiten Angriff ebenfalls verhaftet und im Evin-Gefängnis inhaftiert. Nach einiger Zeit nahm er wie viele andere Führer der Tudeh-Partei des Iran an Fernsehinterviews teil, die von den Geheimdiensten der Islamischen Republik organisiert wurden, drückte sein Bedauern aus und bestritt seine früheren Handlungen und Meinungen.

Um die Regierung nach der Revolution von 1957 zu etablieren, war es notwendig, die hetzerische Atmosphäre jener Jahre zu nutzen, um die Tudeh-Partei zu entpopularen. Fernsehdebatten zwischen Tudeh-Parteiführern wie Ehsan Tabari und Nuruddin Kianuri und IDEO Die Logos der Islamischen Republik waren eines der Instrumente, um den politischen Krieg in einen Konflikt zwischen Unglauben und Glauben zu verwandeln.

Die Geistlichen erkannten, dass sie, um die Tudeh-Partei politisch zu unterdrücken, zunächst ihre atheistische Seite hervorheben mussten. Kurz darauf begannen die Verhaftungen von Führern und Mitgliedern der Tudeh-Partei.

Bücher

- Der Zusammenbruch des traditionellen Systems und die Geburt des Kapitalismus

- Verzweifelter Intellektueller
- Geburt und Entwicklung der revolutionären Theorie
- Das erste Jahrzehnt
- Chinesischer Traum
- Über den heuristischen Stil (Entdeckungswissen) und einige Probleme der Wahrscheinlichkeitstheorie
- Von der Begegnung mit sich selbst
- Über die Kybernetik oder ihre Wissenschaftler
- Über die „Logik des Handelns“

Kommunismus

Kommunismus oder Kommunist (vom lateinischen Wort communis für „gemein“) ist eine klassische politisch-wissenschaftlich-wirtschaftliche Bewegung, die seit dem 19. Jahrhundert auf den Ideen von Karl Marx und dem Kommunistischen Manifest basiert. Um seinen Abstand und Unterschied zum Nicht-Arbeiter-Sozialismus des 19. Jahrhunderts zu definieren, wählte Marx den Titel, den sich die sozialistische Arbeiterbewegung selbst gab: Kommunismus. Das Ziel dieser politischen Bewegung ist die Abschaffung des Privateigentums an Arbeitsgeräten, die Abschaffung der Löhne und der Abbau sozialer Klassen durch eine Arbeitsrevolution. Mit dem Titel „öffentliches Eigentum an Arbeitsmitteln“ wird versucht, eine soziale Organisation ohne soziale Klassen mit gemeinsamem Eigentum und ohne Privateigentum oder Staatseigentum zu zeichnen. Mit anderen Worten: Die Anhänger des Kommunismus und Sozialismus glaubten an die absolute Staatswirtschaft und mieden die freie Wirtschaft, und die erste Regierung, die auf diese Weise in Russland gebildet wurde, war die ehemalige Sowjetunion.

Kommunismus und verschiedene Definitionen

Der Kommunismus umfasst eine Vielzahl von Denkrichtungen, darunter Marxismus, Anarchismus (anarchistischer Kommunismus) und andere nebeneinander existierende politische Ideologien. Allen gemeinsam ist die Analyse und der kritische Diskurs, dass die gegenwärtige Ordnung der Gesellschaft aus ihrem Wirtschaftssystem, nämlich dem Kapitalismus, resultiert; dass es in diesem System zwei große soziale Klassen gibt: die

Arbeiterklasse – die danach streben muss zu überleben und die Mehrheit der Gesellschaft zu bilden – und die Kapitalistenklasse – eine Minderheit, die die Produktionsmittel besitzt und die Arbeiterklasse beschäftigt – und das ist der Konflikt. Der Konflikt zwischen diesen beiden Klassen ist die Wurzel aller Probleme der Gesellschaft und wird letztendlich durch eine Arbeiterrevolution gelöst. Die Revolution bringt die Arbeiterklasse an die Macht und schafft im Gegenzug ein umfassendes gesellschaftliches Eigentum an der Produktion. Basierend auf dieser Analyse ist sie das Hauptelement bei der Transformation der Gesellschaft hin zum Kommunismus.

Karl Marx glaubt, dass es für die Transformation einer Gesellschaft vom Produktionszustand des Kapitalismus zum Produktionszustand des Kommunismus notwendig ist, eine Ära zu durchlaufen, und dass dies nicht auf einmal möglich ist; Marx nennt diese Ära des Übergangs die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats mit der Arbeiterrevolution. Mohammadreza Nikfar, ein linker politischer Philosoph, glaubt, dass sich die Bedeutung der Diktatur des Proletariats in der Literatur von Marx im Wesentlichen auf die Hegemonie der Arbeiterklasse bezieht und nicht auf das Konzept der Diktatur in der heutigen politischen Literatur.

Friedrich Engels beschreibt in seinem Buch „Grundsätze des Kommunismus“ die Grundprinzipien und Grundlagen des Kommunismus sowie Konzepte wie Gesellschaft, Geschichte und Wirtschaftssysteme aus marxistischer Perspektive und unter Verwendung der Theorie des historischen Materialismus. Dieses Buch diente als Grundlage für das Schreiben eines weiteren Manifests für die Kommunistische Partei.

Das Hauptziel des Kommunismus ist die Abschaffung des Privateigentums an Arbeitswerkzeugen unter dem Titel gesellschaftliches Eigentum an Arbeitswerkzeugen und der Versuch, eine soziale Organisation ohne soziale Klassen mit gemeinsamem Eigentum und ohne Privateigentum zu schaffen. Anhänger des Kommunismus betrachten den Kommunismus als die höhere Stufe des Sozialismus. Der Sozialismus ist eigentlich der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus. Unter den Zweigen des Kommunismus können wir den islamischen Kommunismus (Tudeh-Partei des Iran) und den christlichen Kommunismus (Fidel Castro in Kuba) erwähnen. In einigen Ländern wie der Sowjetunion, China und Kuba gelang es den kommunistischen Parteien, durch Revolution und Guerillakrieg an die Regierungsmacht zu gelangen. Obwohl diese Aktion nicht unbedingt zur vollständigen Umsetzung des Sozialismus führte, führte sie zu einer Form der Staatswirtschaft mit sozialistischen Konzepten für die Regierung und die Gesellschaftsführung.

Die soziale Struktur des Kommunismus

Der Kommunismus ist eine soziale Struktur, die die Errichtung einer klassen- und staatenlosen Gesellschaft fördert, die auf dem Gemeinschaftseigentum an den Produktionsmitteln basiert. Der Kommunismus wird üblicherweise als Zweig einer größeren Bewegung namens Sozialismus dargestellt. Dabei handelt es sich um die Politik verschiedener politischer und intellektueller Bewegungen, deren Ursprünge auf die Werke von Marx zurückgehen. Die Gegner sagen, der Kommunismus sei eine Ideologie, während die Befürworter ganz im Gegenteil behaupten, er sei das einzige politische System ohne Ideologie, weil er das logische Ergebnis des historischen Materialismus und der Revolution des Proletariats sei.

„Kommunisten stellen einerseits den fortschrittlichsten und stabilsten Teil der Arbeiterparteien in jedem Land dar, und tatsächlich sind sie die treibende Kraft dieses Teils; Und andererseits, das heißt theoretisch, haben sie das Privileg, den Bewegungsablauf, die Bedingungen und die Endergebnisse der proletarischen Bewegung klar zu verstehen. Das unmittelbare Ziel des Proletariats ist dasselbe wie das aller anderen proletarischen Parteien: das Proletariat in einer einzigen Klasse zu organisieren, die Herrschaft der Bourgeoisie zu stürzen und die politische Macht des Proletariats zu ergreifen. Die theoretischen Schlussfolgerungen der Kommunisten basieren in keiner Weise auf den Ideen und Prinzipien, die sie als die Reformatoren der Welt darstellen.

Marx differenziert seinen Kommunismus mit dem wissenschaftlichen Begriff. Der Kommunismus von Marx ist ein Kommunismus, der auf der Freiheit der Arbeiterklasse basiert. Die Arbeiterklasse ist gezwungen, ihre Arbeitskraft entsprechend der Rolle zu verkaufen, die sie in den Produktionsverhältnissen spielt. Dieser Verkauf von Arbeitskraft verwandelt den Arbeiter in eine Maschine und beraubt ihn seiner menschlichen Natur. Diese Ausbeutung schafft den Staat für ihren Fortbestand, sie etabliert eine Institution namens Familie (im modernen Sinne), die patriarchalisch ist.

MAHAN KAVEH

Marxismus

Der Marxismus ist eine politische und soziale Schule, die von den Ideen von Karl Marx, einem deutschen Philosophen und Revolutionär im späten 19. Jahrhundert, beeinflusst

wurde. Friedrich Engels war auch einer der wichtigen Gestalter des Marxismus und Marxisten stimmen mit den allgemeinen Prinzipien seines Denkens überein.

Die Grundlage des Marxismus, wie sie im „Kommunistischen Manifest“ (von Marx und Engels) dargelegt wird, basiert auf der Überzeugung, dass die Geschichte der Gesellschaften die Geschichte des Klassenkampfes war und dass es in der gegenwärtigen Welt zwei Klassen gibt, die Bourgeoisie und die Bourgeoisie das Proletariat und Es besteht die Möglichkeit, dass der Konflikt diese beiden Termine bestimmt. Unter verschiedenen Marxisten gibt es sehr unterschiedliche Verständnisse des Marxismus und der Analyse der damit verbundenen Weltprobleme, aber die Frage, über die sich fast alle einig sind, ist: „Sturz des kapitalistischen Systems durch die Arbeiterrevolution und Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und.“ Abschaffung der Lohnarbeit und Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft. Mit einem freien und gleichen Volk und damit dem Ende der menschlichen Entfremdung.

Obwohl der Marxismus die Grundlage verschiedener Formen des Kommunismus wie Leninismus, Trotzismus und Luxemburgismus ist und Marx oft als Vater des Kommunismus anerkannt wird, gibt es auch nichtmarxistische Kommunismen.

Die wichtigsten Bestandteile des Denkens von Marx

Materialismus

Marx glaubte an den Materialismus, was bedeutete, dass es auf der Welt nur Materie gibt. Marx übernahm diesen Begriff des Materialismus von Feuerbach. Auf dieser Grundlage wird die Existenz eines Gottes oder eines Geistes oder einer anderen immateriellen Entität ausgeschlossen und es gibt nur noch Materie auf der Welt.

Dialektik

Marx lernte die Dialektik von Hegel. Der Dialektik zufolge verändert und transformiert sich alles auf der Welt. Vor allem steht ein Gegensatz bzw. eine Opposition, die Marx als These und Antithese bezeichnet. Aus der Kombination dieser beiden entsteht eine Synthese.

Historischer Determinismus

Determinismus bedeutet Determinismus. Historischer Determinismus bedeutet, dass die Geschichte einen algebraischen Prozess hat. Nach Marx ist die Geschichte in mehrere Phasen unterteilt. Die erste Stufe wird „Primärkommune“ genannt und in ihr wurde alles

geteilt und es gab kein Privateigentum, dann erreichte die Geschichte die Periode der Sklaverei, dann des Feudalismus und zur Zeit von Marx befand sie sich im Stadium des Kapitalismus. Marx sagte voraus, dass der Kapitalismus mit Hilfe der Revolution und der Diktatur des Proletariats (Arbeiter ohne Werkzeuge), in der Privateigentum zerstört und alles Eigentum und Vermögen geteilt wird, zum „Sozialismus“ und dann zum „Kommunismus“ gelangen wird eine klassenlose Gesellschaft ohne Staat sein. Und sie kommt ohne Eigentum. Diese Vorhersage hat sich noch nicht erfüllt.

Wirtschaft

Wie kam es zu den von Marx erwähnten historischen Veränderungen? Laut Marx ist die Wirtschaft der treibende Motor der Geschichte, und daher ist die Wirtschaft die Infrastruktur, und Politik, Kultur, Religion usw. sind allesamt der Überbau. Marx' Bedeutung von Ökonomie unterscheidet sich geringfügig von dem, was wir heute im Sinn haben. Nach Marx wird die Wirtschaft in den Produktionsverhältnissen zusammengefasst, und die Produktionsverhältnisse liegen im Eigentum der Produktionsmittel. Wer die Produktionsmittel besitzt, bildet die dominierende Klasse in der Gesellschaft, und diejenigen, die nicht über die Produktionsmittel verfügen, sind die untergeordnete Klasse, die von der herrschenden Klasse ausgebeutet wird. Beispielsweise sind in der Sklaverei Sklaven die Produktionsmittel, im Feudalismus das Land und im Kapitalismus die Industriemaschinerie.

Kritik an der Theorie von Marx

1. Einer der größten Kritikpunkte an der Theorie von Marx war und ist, dass seine Vorhersage nicht eingetroffen ist. Er sagte voraus, dass in England bald eine kommunistische Revolution stattfinden würde; Aber diese Revolution hat in diesem Land nie stattgefunden. Die Geschichte, von der er glaubte, dass sie gemäß seinen historischen Perioden einem algebraischen Prozess folgen sollte, kam nicht voran.
2. Die zweite große Kritik an Marx' Denken konzentriert sich normalerweise auf den Reduktionismus dieses Denkens. Reduktionismus bedeutet, dass man eine wichtige und große Sache zusammenfasst und auf eine Sache reduziert. Marx reduziert die historischen Entwicklungen, die sich aus vielen kulturellen, sozialen, politischen usw. Faktoren ergeben, ausschließlich auf die Ökonomie (und in manchen Interpretationen hauptsächlich). Es reduziert auch die Wirtschaft auf die Produktionsmittel. Auf diese Weise ignoriert oder unterschätzt er viele wichtige und wirksame Faktoren seiner Theorie.

3. Viele Denker des Endkommunismus kritisieren Marx, der eine Gesellschaft ohne Klasse, ohne Regierung und ohne Privateigentum ist. Im Prinzip ist es nicht möglich, eine solche Gesellschaft zu schaffen, und daher hat sich die Vorhersage von Marx, der an die Verwirklichung dieser Gesellschaft glaubt, nie erfüllt.

Die Stärke und der Einfluss des positiven Denkens von Marx

Die Stärke, die Marx' Gedanken zu einem der einflussreichsten politischen Gedanken gemacht hat, ist, dass Marx gegen die Rechte der Arbeiter und deren Ausbeutung durch die Arbeitgeberklasse protestierte. Die Ideen von Marx verbesserten die Lage der Arbeiter, die mehr als 12 Stunden und manchmal sogar 16 Stunden am Tag arbeiteten und nur sehr wenig Lohn erhielten; Und er brachte die Arbeitgeber nach und nach dazu, die Rechte der Arbeitnehmer zu respektieren, wie z. B. die Höchstarbeitszeit von 8 Stunden pro Tag, Versicherungen usw. Aus diesem Grund sind die Hauptbefürworter des Marxismus Arbeiter, es muss jedoch erwähnt werden, dass die Verteidigung der Arbeitnehmerrechte nicht nur auf den Marxismus beschränkt ist und dass es möglich ist, die Arbeitnehmerrechte zu verteidigen, ohne an marxistischen Lehren festzuhalten.

Gedanken nach Marx

Es gab viele Interpretationen des Marxismus. Dies hat zur Entstehung verschiedener Arten des Marxismus geführt, die teilweise erhebliche Unterschiede aufweisen. Die folgenden Beispiele können als einige der bekannten Arten marxistischen Denkens nach Marx' Tod genannt werden.

1. Orthodoxer Marxismus
2. Philosophischer Marxismus
3. Kritischer Marxismus
4. Strukturalistischer Marxismus
5. Marxismus-Leninismus
6. Marxismus-Leninismus-Maoismus
7. Kulturmarxismus

Der Gedanke des Marxismus-Leninismus

Eine dieser Interpretationen, nämlich der Gedanke des Marxismus-Leninismus (Lenins Interpretationen des Gedankens von Marx), wurde von Wladimir Lenin in der ehemaligen Sowjetunion umgesetzt, und zwar 70 Jahre später, aufgrund seiner Ineffizienz und Unfähigkeit, die Probleme der Gesellschaft zu lösen, und trotz Viele Modifikationen seitens Lenins Nachfolger führten statt zur Verwirklichung der ultimativen kommunistischen Gesellschaft zum Zusammenbruch der Sowjetunion.

Kommunismus in der heutigen Welt

In der heutigen Welt sind Wirtschaft und Politik der Länder so zu zwei Zweigen geworden, dass sie entweder rein auf die Bourgeoisie ausgerichtet sind (wie Amerika und die meisten europäischen Länder und der sogenannte Westen) oder behaupten, sozialistisch und kommunistisch zu sein. Derzeit verhalten sich sozialistische und kommunistische Länder auf zwei Arten: Entweder sie zeigen offen, dass sie das sozialistische und kommunistische System befürworten (wie Kuba, Nordkorea, Vietnam und andere aktuelle Länder der Welt, die Sozialismus und Kommunismus beanspruchen) oder sie unterstützen heimlich und indirekt das Wirtschaftssystem und das ist ihre Politik. Im Allgemeinen haben viele Länder ihre marxistische Denkpolitik nicht aufgegeben und dieses wirtschaftliche und politische System bis heute beibehalten.

Der Sozialismus (auf Französisch: Socialisme), der auf Persisch auch Sozialismus oder Sozialismus genannt wird, ist ein politisches, wirtschaftliches und soziales Denken, das die Schaffung einer sozialen Ordnung anstrebt, die auf der Einheit aller basiert, einer Gesellschaft, in der alle Schichten der Gesellschaft einen gleichen Anteil am Nutzen aller haben. Ziel des Sozialismus ist die Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und die Etablierung des gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln. Dieses „gesellschaftliche Eigentum“ kann direkter Art sein, etwa durch den Besitz und die Verwaltung von Industrien durch Arbeiterräte, oder indirekt, durch staatliches Eigentum und die Verwaltung von Industrien.

Hintergrund

Obwohl die auf der Abschaffung des Privateigentums basierenden Ideen einen langen historischen Hintergrund haben, gewann die sozialistische Bewegung nach der Entstehung der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert an politischer Bedeutung. In diesem Jahrhundert bildeten sich verschiedene Parteien, die sich sozialistisch, sozialdemokratisch und kommunistisch nannten, mit dem Ziel, das Privateigentum in Europa und Amerika abzuschaffen.

Doch entgegen der allgemein verbreiteten Definition des Sozialismus kann die Abschaffung des Privateigentums allein keine vollständige Erklärung des Sozialismus liefern. Lenin schreibt in „Regierung und Revolution“, dass die Strategie des Kommunismus die Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und die Abschaffung der Lohnarbeit sei. Eine kommunistische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der jeder entsprechend seinen Talenten arbeitet und je nach seinen Bedürfnissen von den Vorteilen profitiert. Die Verwirklichung eines solchen Systems hat seine eigenen Anforderungen. Unter ihnen können wir die Übergangsphase oder die untere Phase erwähnen. Voraussetzung für die Verwirklichung eines solchen Systems ist die Entwicklung des Klassenbewusstseins und die Organisation der Arbeiter um ihre gemeinsamen Klasseninteressen herum, was wiederum zu einem entscheidenden Klassenkampf wird. In diesem Kampf wird das Proletariat endgültig siegen und die alte Welt zerstört werden. Zu diesem Zeitpunkt wird die Regierung der Kapitalisten gestürzt und eine sozialistische Regierung oder eine Arbeiterregierung ist an der Macht. Die Pflicht dieser Regierung besteht darin, die wirtschaftlichen und politischen Errungenschaften der Arbeiter zu verteidigen, die Verschwörungen und Blockaden der bürgerlichen Klasse zu unterdrücken und die Gesellschaft in eine klassenlose Gesellschaft zu führen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Kurse noch nicht abgesagt; Es besteht eine existentielle Notwendigkeit des Staates, aber der Übergangsozialismus ist im Niedergang begriffen Jede Regierung. Die Übergangszeit ist die Abschaffung sozialer Klassen. Tatsächlich ist der Sozialismus eine Arbeiterregierung.

Der Sieg des bolschewistischen Zweigs der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands in der russischen Oktoberrevolution führte zu einer großen Spaltung der sozialistischen Weltbewegung, und Parteien, die mit den Methoden der Bolschewiki nicht einverstanden waren (oft als sozialdemokratische Parteien bezeichnet), wurden zu Verteidigern der Arbeiter 'Rechte. Die Durchführung von Demonstrationen und Märschen am 1. Mai zur Verteidigung der Arbeitnehmerrechte gehört in den meisten Ländern der Welt zu den üblichen Aktivitäten sozialistischer Parteien. Im 20. Jahrhundert kamen in vielen europäischen Ländern sozialistische oder sozialdemokratische Parteien (mit mehr oder weniger sozialistischem Programm) an die Macht.

Die Entstehungsfelder des Sozialismus

Einige gehen davon aus, dass der theoretische Ursprung des Sozialismus im Buch von Platons Präsident liegt, dass die herrschende Klasse keine besonderen Privilegien hat und dass Platon für die beiden Klassen der Wächter und Philosophen ein kommunales System

vorschlägt, das eine Art sozialistisches System darstellt. Andere sagen, dass „die Lehren der Bibel im Alten Testament die ersten sozialistischen Gesetze beschrieben, darunter den Schutz von Arbeitern, Frauen und Schwachen.“

Im Allgemeinen beschrieben die ersten Sozialisten in Europa mit der Renaissance den Plan des gesellschaftlichen Eigentums und der Abschaffung des Privateigentums, und mit der industriellen Revolution entstand der Sozialismus als Ideologie und wurde gegen die unheilvollen Folgen der industriellen Revolution für die Menschheit gebildet Mehrheit der Gesellschaft, insbesondere Arbeitnehmer; dass dieser neue Sozialismus Komponenten hat, zu denen „die eine die Wirtschaft und der Mechanismus der wirtschaftlich-sozialen Produktion ist, die zweite ist die Vorstellung, die die sozialistischen Lehren vom Menschen haben, die gegen die Individualität des Menschen ist und den Menschen als Mitglied des Sozialen befürwortet.“ Körper“ in Europa, insbesondere in den beiden Ländern Frankreich und England, traten unterschiedliche Interpretationen des Sozialismus in Form zweier Schulen in den Vordergrund: Erstens trat 1827 in England die Schule von Robert Owen in einem Artikel mit dem Titel „Was ist Sozialismus?“ auf ?“ Er befasste sich mit sozialer, wirtschaftlicher und politischer Organisation, und 1932 basierten Claude Henri Saint Simons Ideen in Frankreich auf der Vergesellschaftung des Eigentums an den katholischen Mitteln der kollektiven Produktion gegen den protestantischen Individualismus. Im Allgemeinen „hatte der französische Sozialismus, inspiriert von Rousseau, eine ländliche Ausrichtung und eine Rückkehr zur Natur, aber der englische Sozialismus hatte eine positivere Einstellung gegenüber der Industrie.“

Über den Namen: Der Sozialismus leitet sich von der lateinischen Wurzel Socius ab, was Gefährte und Partner bedeutet, oder vom Wort „Social“, das sozial bedeutet, und dem Suffix ism auf Französisch. Der Begriff Sozialismus hat viele Bedeutungen, manche halten ihn für eine Idee, andere für eine Theorie, aber laut dem Autor ist der Sozialismus „eine Ideologie, die sich dem Kapitalismus widersetzt und die Abschaffung des Privateigentums und die Etablierung von gesellschaftlichem Eigentum fordert.“ Diese Ideologie zielt darauf ab, zur Verwirklichung des gesellschaftlichen Eigentums der Gewerkschaften oder des Proletariats beizutragen; und indirekt von der Regierung (der Hüterin aller Interessen des Volkes) umgesetzt, nicht von bestimmten Gruppen; Und sie betrachtet die Originalität der Gesellschaft, der sozialen Wesen und die Verringerung oder Beseitigung von Klassenunterschieden als ihre Ziele.

Das Scheitern des Sozialismus

Einst suchten sie nach dem Erfolg kollektivistischer Modelle in der Sowjetunion und betrachteten deren Größe als Indiz für die Effizienz und Zukunft des Sozialismus. Dieser Traum zerfiel zur gleichen Zeit wie die Sowjetunion, während: Der wahre Sozialismus, der zu Hegel gehört, ist die erste Quelle genauer Kenntnis dieser Schule, die im Laufe der Zeit viele Zweige gefunden hat, wie zum Beispiel Marxisten und Kommunisten, die gemischt sind mit den Ergänzungen beeinflusster Philosophen Dies ist die Meinung von Hegel und sie haben versucht, sie zu ergänzen.

Die später veröffentlichten Dokumente über die Lage der Menschen in der Sowjetunion und das Elend und die Hungersnot, die Millionen von Menschen in der Sowjetunion (und in China usw.) töteten, obwohl der Sozialismus oberflächlich betrachtet ideal und perfekt war , machte die Situation für diese Anhänger des Sozialismus schwieriger.

Ergebnis:

Wir wissen, dass mit dem Aufkommen marxistischer Ideen im Iran durch eine Gruppe namens 53 Personen die kommunistische Bewegung im Iran gegründet wurde. Nach der Abdankung von Reza Schah Pahlavi* vom Thron gründeten die Überlebenden der 53-köpfigen Gruppe die Todeh-Partei des Iran und wählten Suleiman Mirza Eskandari zum Generalsekretär der Partei. Die Gründer der Tudeh-Partei waren Intellektuelle, die sich während ihres Studiums in Westeuropa von europäischen linken Bewegungen inspirieren ließen. Sie nannten sich nicht Kommunisten aus Angst vor der Blasphemie der Geistlichen und der feindseligen Haltung des Volkes gegenüber dem Sozialismus-Kommunismus und der Sowjetunion, dem Verbot des Gesetzes des Kommunalismus sowie dem Interesse, unterschiedliche Gruppen von Menschen anzuziehen und Ungehorsam zu üben die Führer der Kommunistischen Partei Irans. Die Tudeh-Partei war zu Beginn ihrer Gründung eine nationale Partei, die aufgrund ihrer Unterstützung für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Arbeitern und Benachteiligten viele Intellektuelle und gebildete Menschen im Iran, darunter Sadegh Hedayat und Melk al-Shaara, hervorbrachte Bahar, Fereydon Tolli usw. neigen dazu, dieser Partei zuzustimmen. Das erste Programm der Partei betonte die Notwendigkeit, die Verfassung, die bürgerlichen Freiheiten und die Menschenrechte zu schützen und der inneren und äußeren Diktatur und dem Faschismus entgegenzutreten. Die geschlossenen und aktiven Formationen der Partei sowie die Anwesenheit einiger Mitglieder der Partei im Parlament und im Qavam-Kabinett* trugen wirksam dazu bei, die Ziele voranzutreiben und die Zweigstellen und die Zahl der Mitglieder zu erweitern, so dass 1352 die Tudeh-Partei gegründet wurde umfasste 50.000 Hauptmitglieder und

insgesamt 100.000 aktive Mitglieder und galt als die größte politische Organisation des Landes. Das Vorgehen der britischen Regierung, die Tudeh-Partei zu schwächen, indem sie Beweise für ihre Beziehungen zur Sowjetunion fand, eine Spaltung innerhalb der Partei herbeiführte und die Politik der Konsequenz änderte, sowie der Sieg der Regierung über die separatistischen Bewegungen führten zu einem umfassenden Angriff der Regierung auf die Tudeh-Partei. Nach der erfolglosen Ermordung von Mohammad Reza Schah Pahlavi* im Februar 1327, bei der die Tudeh-Partei als Urheber genannt wurde, wurden die Führer der Partei verhaftet und die Tudeh-Partei durch Rückgriff auf das Gesetz von 1310 für aufgelöst und als kommunistische Organisation für illegal erklärt. Die Partei setzte jedoch ihre geheimen Aktivitäten fort, indem sie die geheimen Zeitungen Zafar und Razm druckte und veröffentlichte und ein geheimes Netzwerk in den Streitkräften aufbaute. Mit Durch die Erweiterung des politischen Freiraums während der Amtszeit von Dr. Mossadegh konnte die Partei ihre Aktivitäten durch die Herausgabe der unabhängigen Zeitung „Towards the Future“ und die Gründung verschiedener Organisationen und Vereinigungen fortsetzen und erneut als politische Kraft fungieren. Während der Verstaatlichung der Ölindustrie und des 30-Tir-Aufstands intensivierte er seine Aktivitäten. Doch nach dem Putsch am 28. August* wurde die Partei erneut für illegal erklärt und ihre Anführer wurden hart bestraft. Die schwere Unterdrückung der Partei führte dazu, dass viele Parteimitglieder verschwanden oder ins Ausland flohen, hauptsächlich in die Ostblockländer, und von dort aus ernährte sich die Partei weiterhin selbst und gründete im Ausland die Zeitung Sobh Omid und Iran Radio Peak, die Propagandaprogramme ausstrahlten. Der Politiker verbreitete die Partei in der Sprache Farsi im Iran. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution im Iran kehrten der Erste Sekretär der Tudeh-Partei, Nooruddin Kianuri, und Iraj Eskandari, eines der Vorstandsmitglieder und eine Gruppe von Mitgliedern des Zentralkomitees, in den Iran zurück und begannen ihre Aktivitäten offiziell im offenen politischen Raum. Obwohl die Tudeh-Partei versuchte, sich dem System der Islamischen Republik anzunähern, wurden die Aktivitäten der Partei nach der Verhaftung und Inhaftierung ihrer wichtigsten Führer und ihrem Bekenntnis zur Zugehörigkeit der Partei zur Sowjetunion erneut verboten und ihre Mitglieder verhaftet und inhaftiert. 1362 wurde die Hizb Todeh von Iran aufgelöst.

Verweise:

1. Abrahamianer. Iran zwischen zwei Revolutionen. Stroh. S. 346.
2. Nuruddin Kianuri in einem Gespräch mit einem unbekanntem Interviewer (1371), Nouruddin Kianuris Memoiren, Information Publications, S. S. 518–519

3. Zibakalam, Sadegh (2014). Wie wurde der Westen zum Westen? Teheran: Rozeneh. S. 28.
4. Königliche Niederlage. Marvin Zounis. Abbas Mokhbar neues Design. Winter 1370
5. BBC
6. Abrahamian, Yervand, (2017), übersetzt von Ahmed Golmohammadi. Mohammad Ebrahim Fatahi, Nei Publishing House, Teheran
7. Nooruddin Kianori in einem Gespräch mit einem unbekanntem Interviewer (1371), Nooruddin Kianori's Memoirs, Information Publications, S. S. 505
8. Vier weitere: Mohsen Salehi, Dariush Jafari, Parviz Navaei und Aghabrar Fatari Bodh Ando (zitiert aus Maziar Behrouz, Buch „Shorshiyān Armankhah“, übersetzt von Partovi, Seite 314
9. Tortured Confessions von Ervand Abrahamian, veröffentlicht von University of California Press, 1999, ISBN 0-520-21866-3, 9780520218666, Seite 89 & 94 & 95
10. Maziar Behrouz, Kapitel 1: Niederlage und Wiederbelebung, Armankhah Rebels, übersetzt von Mehdi Partovi, Qaqnos, S. Seiten 60 und 61, ISBN 263-263-311-964
11. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Passing through Crisis (1360 Aufzeichnungen und Erinnerungen), Contemporary Islamic Culture Publishing House, 4. Auflage 1378, S. 108, 226, 274
12. Volksbrief, Nr. 402, 4. Juni 1372
13. „Iranischer Kongress“-Dokumente, der fünfte Kongress der Tudeh-Partei des Iran 1375
14. Die Höhen und Tiefen der iranischen Tudeh-Partei in den 60er Jahren; Von der Inhaftierung bis zur Hinrichtung, BBC Farsi
15. Der Kampf des Klerus und der Partei um die Massen, BBC Farsi
16. Kayanuris Erzählung in der Geschichte von Khalkhalis Verteidigung. ISNA 10.07.2019. Eingegangen am 12.02.2020.
17. Tudeh-Partei: Vom Selbstbewusstsein der Frauen zum antiimperialistischen Zelt, BBC Farsi

18. Besetzung der amerikanischen Botschaft: die Geschichte der Geiselnnehmer. Zamane-Radio 28.01.2018. Eingegangen am 12.02.2020.
19. Einnahme der Botschaft; 40 Jahre später“. Iranische Geschichte. Eingegangen am 12.02.2020.
20. London, Kayhan, Sadegh Qutbzadeh, das erste Opfer des russischen Einflusses in der Islamischen Republik, abgerufen am 12.02.2020
21. 9 Erzählungen über die Geschichte des Nojeh-Putsches
22. Die unvollendete Geschichte der iranischen Tudeh-Partei, BBC Farsi
23. Abrahamian, Confessions of the Tortured, S. 289
24. Abrahamian, Eriwan. Iran zwischen zwei Revolutionen. Übersetzt von Ahmed Golmohammadi und Mohammad Ebrahim Fatahi, Teheran: Ni, 1377, S. 346-349.
25. Nowzari, Ezzatoleh. Geschichte der politischen Parteien im Iran. Shiraz: Navid Shiraz, 1380, S. 30 und 31.
26. Abrahamian. das gleiche S. 347.
27. Das Gleiche. S. 373–375.
28. Nazarpour, Mahdi. Politische Strömungstheorie. Qom: Tahsin, 1382, S. 17; Abrahamian das gleiche S. 390.
29. Das Gleiche. S. 391–395.
30. Das Gleiche. S. 400; Nazarpur. das gleiche S. 17.
31. Khanbaba-Tehrani, Mehdi. Ein Einblick in die linke Bewegung Irans: ein Interview mit Mehdi Khanbabatherani. Durch die Bemühungen von Hamid Shawkat, Teheran: 1380, S. 22 und 23.
32. Anwar Khameeis Memoiren, 53 Personen, S. 270
33. Das Qasr-Gefängnis ist eine der Säulen der zeitgenössischen Geschichte Irans (Teil 53, Personen)
34. Dreiundfünfzig Personen, ein Buch des großen Alavi über die Gruppe von 53 Personen
35. Dreiundfünfzig Personen

36. Abrahamian, Yervand (1378), Iran zwischen zwei Revolutionen: von der Verfassung bis zur islamischen Revolution, übersetzt von Kazem Firouzmand, Hasan Shamsavari, Mohsen Madiri Shanachi, Nash Karzan, S. S. 144-145

GODMENT

MAHAN KAVEH